

Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία

Μ. Μαρούλη, Β. Καψιμάλη, Α. Τσακρής

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Η φυσική ανοσία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι της εισβολής μικροβίων και βασίζεται στους υποδοχείς αναγνώρισης μοριακών προτύπων (PRRs), που ανιχνεύουν μοριακά πρότυπα παθογόνων μικροοργανισμών (PAMPs). Οι Toll-like υποδοχείς (TLRs), οι πιο διακεκριμένοι μεταξύ των PRRs, εντοπίζουν πιθανούς παθογόνους παράγοντες και ενεργοποιούν ενδοκυτταρικές οδούς μεταγωγής μηνυμάτων που επάγουν την παραγωγή προφλεγμονωδών μεσολαβητών. Για να ξεφύγουν από τη φλεγμονώδη απόκριση του ξενιστή, τα μικρόβια έχουν εξελίξει πολλαπλές στρατηγικές διαφυγής και υπονόμησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Εκτός από εξωγενή PAMPs, οι TLRs μπορούν να δεσμεύσουν μοριακά πρότυπα που παράγονται σε βλάβες ιστών ή κατά την κυτταρική απόπτωση (DAMPs). Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί σε ασυνήθιστη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και ανεξέλεγκτες φλεγμονώδεις αποκρίσεις, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νόσων. Μη λειτουργικές TLR και NF-κΒ εξαρτώμενες αποκρίσεις και πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) στα TLR γονίδια μειώνουν την ικανότητα

του ξενιστή να εξαπολύει κατάλληλη ανοσολογική απόκριση και χαρακτηρίζονται από αυξημένη ή μεταβαλλόμενη ευαισθησία σε λοιμώδη, φλεγμονώδη και αλλεργικά νοσήματα. Νέες ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ενεργοποίηση όσο και την καταστολή της δράσης των TLRs για την πιθανή παρέμβαση σε λοιμώδη νοσήματα. Πρόκληση αποτελεί η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της καταστολής και της διατήρησης της ωφέλιμης ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή.

Λέξεις κλειδιά

Toll-like υποδοχείς,
φυσική ανοσία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαρία Μαυρούλη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462133

Fax: 210-7462210

e-mail: mmavrouli@med.uoa.gr

Φυσική ανοσολογική απόκριση

Βασική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η άμυνα του ξενιστή έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών, η οποία μεσολαβείται από την πρώιμη δράση της μη ειδικής ή φυσικής ανοσίας και την όψιμη δράση της ειδικής ή επίκτητης ανοσίας.

Η φυσική ανοσία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού κατά τη διάρκεια της λοίμωξης και συνεπώς διαδραματίζει καίριο ρόλο στην έγκαιρη αναγνώριση εισβολέων και την επακόλουθη ενεργοποίηση των προφλεγμονωδών αποκρίσεων.¹ Η επίκτητη ανοσία είναι υπεύθυνη για την εξάλειψη των παθογόνων στην όψιμη φάση της λοίμωξης και την παραγωγή ανοσολογικής μνήμης. Ενώ η επίκτητη ανοσολογική απόκριση χαρακτηρίζεται από ειδικότητα που εξασφαλίζεται από τη αναδιάταξη των γονιδίων των αντιγονοειδικών υποδοχέων των λεμφοκυττάρων, η φυσική ανοσολογική απόκριση (μη ειδική) μεσολαβείται από μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα (DCs), ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, μαστοκύτταρα και NK κύτταρα.² Δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο αντιγόνο και δρα άμεσα με τη φαγοκυττάρωση και την ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Επιπλέον παρέχει τα κατάλληλα σήματα έτσι ώστε η επίκτητη ανοσολογική απόκριση να προσαρμόσει την ειδικότητά της στο αντιγόνο. Η πυροδότηση ενδοκυτταρικών οδών μεταγωγής μηνυμάτων οδηγεί σε ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων με αποτέλεσμα την έκφραση συνδιεγερτικών μορίων, την παραγωγή φλεγμονωδών μεσολαβητών και την κινητοποίηση της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης.

Οι υποδοχείς της φυσικής ανοσίας αναγνωρίζουν δομές που είναι κοινές σε αρκετές ομάδες μικροοργανισμών και αντιπροσωπεύουν οντογενετικά διατηρημένα μοριακά πρότυπα ή προϊόντα του μεταβολισμού των μικροβίων. Οι δομές αυτές δεν παρουσιάζουν μεταβλητότητα με την πάροδο του χρόνου, θεωρούνται απαραίτητες για την επιβίωση και τη λοιμογόνο δράση των παθογόνων μικροοργανισμών, ενώ δεν υπάρχουν στον ξενιστή και είναι γνωστές ως «μοριακά πρότυπα παθογόνων μικροοργανισμών» (pathogen-associated molecular patterns, PAMPs).^{3,4} Η ανίχνευση των παθογόνων εισβολέων πραγματοποιείται μέσω της αναγνώρισης των PAMPs από υποδοχείς αναγνώρισης μοριακών προτύπων (pattern-recognition receptors, PRRs), εκ των οποίων η οικογένεια των Toll-like υποδοχέων (TLRs) έχει μελετηθεί πιο εκτεταμένα.^{1,4-6} Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι PRRs αναγνωρίζουν και ενδογενή ιστικά σήματα κινδύνου (DAMPs), όπως DNA, ATP, υαλουρονικό οξύ, οξειδωμένη LDL και πρωτεΐνες θερμικού σοκ (HSPs) που προέρχονται από ιστικά κύτταρα που βρίσκονται σε συνθήκες στρες ή έχουν υποστεί τραυματισμό.^{7,8}

Μετά την αναγνώριση των PAMPs, οι PRRs, που εκφράζονται είτε στην επιφάνεια των κυττάρων της φυσικής ανοσίας είτε σε ενδοκυττάρια διαμερίσματα, ενεργοποιούν ενδοκυτταρικές οδούς μεταγωγής μηνυμάτων που περιλαμβάνουν προσαρμοστικά μόρια, κινάσες και μεταγραφικούς παράγοντες.⁹ Η μεταγωγή μηνυμάτων έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της γονιδιακής έκφρασης και της σύνθεσης κυτταροκινών (TNF-α, IL-1 και IL-12), χημειοκινών (RANTES, MIP-1, CCL2, CCL3, CCL4 και CXCL8), ενδοθηλιακών

Εικόνα 1

Οι Toll-like υποδοχείς και οι συνδέτες τους. Χαρακτηριστικοί συνδέτες είναι τα νουκλεϊκά οξέα, όπως το DNA, το dsRNA, το ssRNA και το 5'-τριφωσφορικό RNA, καθώς και οι επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες-GP, λιποπρωτεΐνες-LP και τα συστατικά της μεμβράνης (πεπτιδογλυκάνη-PG, λιποτειχοϊκό οξύ-LTA, LPS και άγκυρες GPI).⁵

μορίων προσκόλλησης (ICAM-1, VCAM-1 και σελεκτίνη E) και υποδοχέων³ που συμβάλλουν στην ενορχήστρωση της πρώιμης απόκρισης μέσω της στρατολόγησης και της μετανάστευσης διαφόρων κυτταρικών τύπων στην περιοχή της λοίμωξης.

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι TLRs και οι οδοί μεταγωγής μηνυμάτων, που ενεργοποιούν στην ανίχνευση και την καταπολέμηση της μικροβιακής λοίμωξης, υποδηλώνει ότι ανήκουν σε ένα παλιό και εξελικτικά συντηρημένο σύστημα. Παθογόνα με διαφορετική βιοχημική σύσταση και με διαφορετικούς κύκλους ζωής, όπως είναι οι ιοί, τα βακτήρια, οι μύκητες και τα πρωτόζωα, αναγνωρίζονται από παρόμοιους και επικαλυπτόμενους μηχανισμούς.

Toll-like υποδοχείς

Οι Toll-like υποδοχείς είναι PRRs και ανήκουν στην οικογένεια διαμεμβρανικών πρωτεϊνών τύπου I. Διαθέτουν μια εξωκυτταρική περιοχή που φέρει επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες πλούσιες σε λευκίνη και είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση των PAMPs.¹⁰ Ακόμη, φέρουν ένα βραχύ διαμεμβρανικό τμήμα και μια κυτταροπλασματική περιοχή, γνωστή ως «Toll/IL-1 receptor» (TIR), περιοχή που φέρει πολλές ομολογίες με την ενδοκυτταρική περιοχή του υποδοχέα των ιντερλευκινών 1 και 18 (IL-1 και -18).^{3,11} Η αλληλεπίδραση του συνδέτη με τον αντίστοιχο TLR προκαλεί ολιγομερισμό του υποδοχέα και συμβάλει στην ενεργοποίηση των ενδοκυτταρικών οδών μεταγωγής μηνυμάτων.

Στον άνθρωπο έχουν αναγνωριστεί δέκα διαφορετικοί Toll-like υποδοχείς (TLR1-10),¹² ενώ στα ποντίκια δώδεκα (TLR1-9 και TLR11-13), λαμβάνοντας υπόψη την ομολογία με τον Toll υποδοχέα της μεσογειακής μύγας *Drosophila melanogaster*.^{13,14} Αρχικά διαπιστώ-

θηκε ότι ο Toll υποδοχέας εμπλέκεται στον καθορισμό του ραχιαιοκοιλιακού άξονα κατά την εμβρυογένεση του εντόμου και στη συνέχεια ανακαλύφθηκε η ουσιαστική συμμετοχή του στη φυσική ανοσολογική απόκριση κατά των μυκητιασικών λοιμώξεων.^{15,16}

Οι TLRs μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε υποοικογένειες ανάλογα με τα είδη των PAMPs που αναγνωρίζουν (εικόνα 1). Οι TLR1, 2, 4 και 6 αναγνωρίζουν λιπίδια, ενώ οι TLR3, 7, 8 και 9 νουκλεϊκά οξέα.³ Ακόμη, αναγνωρίζουν PAMPs είτε με άμεση αλληλεπίδραση είτε με τη μεσολάβηση εξωκυτταρικών πρωτεϊνών. Οι TLR1/2, 3 και 9 δεσμεύουν άμεσα τρι-ακέτυλολιποπεπτιδία, δίκλωνο RNA (dsRNA) και DNA με μη μεθυλιωμένες CpG αλληλουχίες αντίστοιχα,¹⁷⁻¹⁹ ενώ ο TLR4 αναγνωρίζει τον λιποπολυσακχαρίτη (LPS) μέσω της εξωκυτταρικής βοηθητικής πρωτεΐνης MD-2.²⁰ Περαιτέρω διάκριση μεταξύ των διαφόρων PAMPs επιτυγχάνεται μέσω του σχηματισμού ετεροδιμερών του TLR2 με τους TLR1 ή TLR6.²¹ Τα Gram-αρνητικά βακτήρια αναγνωρίζονται από τον TLR4 μέσω του λιπιδίου A του LPS,²² ενώ τα λιποτειχοϊκά οξέα, οι λιποπρωτεΐνες και η πεπτιδογλυκάνη των gram θετικών βακτηρίων ανιχνεύονται από τον TLR2.²³ Ωστόσο, τα περισσότερα gram θετικά και αρνητικά βακτήρια μπορούν να ενεργοποιήσουν και άλλους TLRs μέσω εναλλακτικών PAMPs που απαντώνται επιφανειακά ή ενδοκυτταρικά. Ο TLR5 είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση της πρωτεΐνης μαστιγίνης, που είναι συστατικό των νηματίων των μαστιγίων που χρησιμοποιούνται από τα βακτήρια προκειμένου να κινηθούν ή να προσκολληθούν σε επιφάνειες.²⁴ Ο TLR3 εμπλέκεται στην άμυνα έναντι των ιών, μέσω της αναγνώρισης δίκλωνου RNA (dsRNA), το οποίο είναι είτε παραπροϊόν της μεταγραφής των DNA ιικών γονιδιωμάτων είτε ενδιάμεσο στην ιική σύνθεση του RNA.²⁵ Οι TLR7 και 8 ενεργοποιούνται από μονόκλωνο RNA (ssRNA).²⁶ Τέλος, ο TLR9 είναι

Εικόνα 2 Οι TLRs είναι διαμεμβρανικοί υποδοχείς που αναγνωρίζουν παθογόνους μικροοργανισμούς και πυροδοτούν οδούς μεταγωγής μηνυμάτων, οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή και απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών ή ιντερφερονών. Οι TLRs εντοπίζονται στην κυτταρική μεμβράνη ή στα ενδοσώματα.⁵

υπεύθυνος για την ανίχνευση του ιικού και βακτηριακού DNA που φέρει μη μεθυλιωμένες CpG αλληλουχίες²⁷ σε αντίθεση με το DNA του ξενιστή, που αποτελείται από μεθυλιωμένα νουκλεοτίδια, παρουσιάζει χαμηλή συχνότητα CpG δινουκλεοτιδίων και δεν προκαλεί ανοσολογική απόκριση.

Ένας άλλος τρόπος ομαδοποίησης των TLRs βασίζεται στην κυτταρική τους κατανομή. Ορισμένοι TLRs (TLR1, 2, 4, 5, 6 και 10) εκφράζονται ως υποδοχείς επιφάνειας και αναγνωρίζουν κυρίως δομές βακτηρίων, ενώ άλλοι (TLR7, 8 και 9) εκφράζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ενδοκυτταρικά διαμερίσματα, όπως τα ενδοσώματα και τα λυσοσώματα, και αναγνωρίζουν νουκλεϊκά οξέα (εικόνα 2).²⁷⁻²⁹ Ο TLR3 είναι μοναδικός όσον αφορά την κυτταρική του εντόπιση διότι μπορεί να ανευρεθεί τόσο στην επιφάνεια όσο και ενδοκυττάρια ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου.³⁰ Στους ανθρώπινους ινοβλάστες και στα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου διαπιστώθηκε ότι ο TLR3 εκφράζεται στην επιφάνεια. Ωστόσο, στα ανθρώπινα μυελοειδή DCs, η έκφρασή του εντοπίζεται στα ενδοσώματα.²⁹

Οι πιο σημαντικοί τύποι κυττάρων που εκφράζουν TLRs είναι τα APCs, που περιλαμβάνουν μακροφάγα, DCs και B λεμφοκύτταρα.² Τα μονοκύτταρα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα εκφράζουν mRNA των περισσότερων TLRs εκτός του TLR3.³¹ Στον άνθρωπο, τα περιφερικά DCs διακρίνονται σε δυο υποομάδες, τα μυελοειδή DCs (mDCs) και τα πλασματοκυτταροειδή (pDCs).³² Τα mDCs εκφράζουν TLR1, 2, 4, 5, 6 και 8 και τα pDCs εκφράζουν TLR2, 6, 7 και 9. Τα ανώριμα DCs

ωριμάζουν ως απόκριση σε συστατικά μικροβίων και η έκφραση των TLRs μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. Η υψηλή έκφραση των TLR1, 2, 4 και 5 παρατηρείται σε ανώριμα δενδριτικά κύτταρα αλλά ελαττώνεται καθώς αυτά ωριμάζουν.³³ Ο TLR3 εκφράζεται μόνο σε ώριμα δενδριτικά κύτταρα.³¹ Τα φαγοκύτταρα παρουσιάζουν άφθονη έκφραση όλων των γνωστών TLRs, παρόλο που αρκετοί εκφράζονται κυρίως στα B κύτταρα. Στα φαγοκύτταρα, μετά τη σύνδεση του προσδέματος, ο TLR4 που εκφράζεται στην κυτταρική επιφάνεια εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα, ενώ στα επιθηλιακά και στα δενδριτικά κύτταρα εντοπίζεται στο σύμπλεγμα Golgi.^{34,35} Τα ηωσινόφιλα εκφράζουν τους TLR1, 2, 4, 6, 7 και 9,³⁶ τα βασεόφιλα τους TLR2 και 4 και τα σιτευτικά κύτταρα τους TLR1, 2, 4, 6, και 8.^{37,38} Τα B λεμφοκύτταρα εκφράζουν αυξημένα επίπεδα των TLR6, 7 και 9. Τα NK κύτταρα φέρουν TLR1, 3 και 9.³⁹ Επιπλέον, τα NK κύτταρα, όταν διεγείρονται από συνδέτες των TLR2 και 5, επάγουν την παραγωγή IFN-γ και ενισχύουν την έκκριση των ντεφενσινών.⁴⁰

Η έκφραση των TLRs δεν περιορίζεται μόνο στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά παρατηρείται και σε επιθηλιακά ενδοθηλιακά κύτταρα καθώς και σε δομικά κύτταρα των ιστών, όπως οι ινοβλάστες. Τα κερατινοκύτταρα εκφράζουν τους TLR1, 2, 3, 4, 5 και 6 αλλά όχι τους TLR7 και 8. Η έκφραση των TLR2, 4 και 5 στα νεφρικά κύτταρα μπορεί να συμβάλει στην ανίχνευση της βακτηριακής εισβολής στον αυλό των νεφρικών σωληναρίων και στην έναρξη της

Εικόνα 3

Ο παράγοντας MyD88 χρησιμοποιείται από όλους τους TLRs εκτός του TLR3. Αλληλεπιδρά με τις IRAKs (interleukin-1 receptor-associated kinases), οι οποίες, όταν φωσφορυλιωθούν, αλληλεπιδρούν με τον TRAF6 (TNF receptor associated factor 6), γεγονός που οδηγεί στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB και των MAP (mitogen-activated protein) κινασών, όπως η p42/p44, η p38 και η JNK. Αυτά τα μονοπάτια οδηγούν στην παραγωγή κυτταροκινών όπως ο TNF και άλλες προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Η πρωτεΐνη MyD88 (Myeloid differentiation primary response gene 88) διαδραματίζει έναν επιπρόσθετο ρόλο στην ενεργοποίηση του IRF7 (interferon-regulatory factor 7), που επάγει την IFN-α. Οι οδοί μεταγωγής μηνυμάτων των TLR2 και TLR4 επιστρατεύουν ένα δεύτερο προσαρμοστικό μόριο, την πρωτεΐνη MAL (MyD88 adaptor-like). Ο TLR3 χρησιμοποιεί το μόριο TRIF (TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β), που αλληλεπιδρά ειδικά με την κινάση TBK1 (TANK-binding kinase 1) με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα IRF3. Το TRIF αλληλεπιδρά και με την πρωτεΐνη RIP1 (receptor-interacting protein 1) και ενεργοποιεί το σύμπλοκο IKK (inhibitor of NF-κB kinase) 1-IKK2-NEMO. Τέλος, η πρωτεΐνη TRAM (TRIF-related adaptor molecule) χρησιμοποιείται στην οδό μεταγωγής μηνυμάτων του TLR4 για την επιστράτευση του TRIF. (AP1: activator protein 1, BTK: Bruton's tyrosine kinase, ECSIT: evolutionary conserved signaling intermediate in Toll pathway, ISRE: IFN-stimulated response element, MKK: MAP kinase kinase, TAB2: transforming growth factor-activated kinase (TAK)-binding protein-2).²⁴⁸

φλεγμονώδους απόκρισης.⁴¹ Στους νεφρούς παρατηρούνται υψηλά επίπεδα των TLR1 και 2, στους πνεύμονες και στον σπλήνα των TLR1, 2, 7 και 8. Οι TLR5 και 6 εκφράζονται σε παρόμοια επίπεδα σε όλους τους ιστούς. Το mRNA του TLR9 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα κύτταρα των σκελετικών μυών, ενώ το mRNA του TLR10 εκφράζεται κυρίως στο λεμφικό ιστό.⁴² Τα βλεννώδη επιθηλιακά κύτταρα του κατώτερου τμήματος του γυναικείου γεννητικού συστήματος, τα επιθηλιακά κύτταρα του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας εκφράζουν τους TLR1-7 και 9, ενώ δεν εκφράζουν TLR8.

Οι οδοί μεταγωγής μηνυμάτων των TLRs

Όλοι οι TLRs που έχουν χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα, εκτός του TLR3,⁴³ επιστρατεύουν την πρωτεΐνη προσαρμογέα MyD88 (Myeloid Differentiation Factor 88),⁴⁴ που πλησιάζει τον υποδοχέα μέσω της TIR περιοχής του καρβοξυλικού της άκρου, η οποία αλληλεπιδρά με την TIR περιοχή του TLR (Εικόνα 3). Ακολουθεί η επιστράτευση και ενεργοποίηση μιας οικογένειας κινασών σερίνης-θρεονίνης, που είναι γνωστές ως IRAKs (IL-1 receptor-associated kinases). Η IRAK4 είναι η πρώτη IRAK που ενεργοποιείται και φω-

σφορυλώνει την IRAK1.⁴⁵ Αυτές οι κινάσες ενεργοποιούν τον TRAF6 (tumour - necrosis factor - receptor - associated factor 6), ο οποίος σχηματίζει σύμπλοκο με δύο ένζυμα, τα UEV1A και UBC13, και συμβάλει στην ενεργοποίηση κινασών, όπως οι IKKs (inhibitor of NF-κB kinases). Η φωσφορυλίωση του IKK συμπλόκου επάγει τη φωσφορυλίωση της IκB, η οποία με τη σειρά της αποικοδομείται και απελευθερώνει τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κB. Ο NF-κB μετατοπίζεται από το κυτταρόπλασμα στον πυρήνα, όπου επάγει την έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, όπως οι TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 και IL-12. Παράλληλα, όταν τα παραπάνω μόρια, που συνιστούν το MyD88-εξαρτώμενο μονοπάτι, ενεργοποιηθούν μέσω των TLR7, 8 και 9 ενεργοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες IRF3 και -7 (interferon regulatory factors), που προάγουν τη σύνθεση των ιντερφερονών β και α (IFN-β και -α).

Η ποικιλομορφία και η ειδικότητα της λειτουργίας των TLRs καθορίζεται από την επιλεκτική χρήση ενδοκυττάρων προσαρμοστικών μορίων. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί, εκτός του MyD88, ακόμη τέσσερα προσαρμοστικά μόρια, το MAL, το TRIF, το TRAM και το SARM. Το MAL είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργοποίηση του NF-κB μέσω των υποδοχέων TLR2 και 4. Ο TLR3 χρησιμοποιεί μόνο το μόριο TRIF

(Toll/IL-1 receptor domain containing adaptor protein inducing IFN- β) και επάγει τη σύνθεση IFN- β μέσω του μεταγραφικού παράγοντα IRF3. Έτσι ενεργοποιείται μια οδός μεταγωγής μηνυμάτων, γνωστή ως MyD88-ανεξάρτητο μονοπάτι, που είναι κρίσιμη για την ανοσία έναντι ιών, καθώς και για την ενεργοποίηση του NF- κ B.⁴⁶ Ο TLR4 μπορεί να ενεργοποιήσει και τον IRF3 μέσω μιας διαδικασίας που απαιτεί τη συμμετοχή των μορίων TRIF και TRAM.

Υπάρχουν και άλλες οδοί που συνεισφέρουν στην λειτουργία των TLRs, όπως αυτές που περιλαμβάνουν τις κινάσες JNK (Jun N-terminal kinase) και MAPKs (mitogen-activated protein kinases). Συνεπώς, κάθε υποδοχέας TLR επιστρατεύει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό προσαρμοστικών μορίων, που ενεργοποιούν διαφορετικούς μεταγραφικούς παράγοντες και επάγουν τις πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές αποκρίσεις κατά των εκάστοτε παθογόνων.

Αρνητική ρύθμιση της έκφρασης και της λειτουργίας των TLRs

Έχει διαπιστωθεί ότι η ενεργοποίηση των TLRs εμπλέκεται στους μηχανισμούς της αυτοανοσίας και των χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων.⁴⁷ Η αυξημένη δράση των ώριμων DCs, η ενεργοποίηση των αυτοδραστικών B λεμφοκυττάρων, η υπέρμετρη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών, η ιστική βλάβη και η εξασθενημένη δράση των T ρυθμιστικών κυττάρων συμπεριλαμβάνονται στους τρόπους με τους οποίους η ενεργοποίηση των TLRs προάγει την παθογένεια των λοιμώξεων.⁴⁸ Αν αυτές οι ανοσολογικές αποκρίσεις παραμείνουν ανεξέλεγκτες, τότε ο ξενιστής θα καταπονηθεί από την ενεργοποίηση του ανοσολογικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, κατά μήκος των TLR οδών μεταγωγής μηνυμάτων υπάρχουν μηχανισμοί αρνητικής ρύθμισης που συμβάλλουν στη διατήρηση συνεχούς ισορροπίας μεταξύ της ενεργοποίησης και της καταστολής τους.

Η αρνητική ρύθμιση επιτυγχάνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Κατά την οξεία βακτηριακή λοίμωξη, διαλυτοί TLRs, όπως οι sTLR2 και sTLR4, που παράγονται υπό φυσιολογικές συνθήκες στο αίμα και τους ιστούς, αποτελούν μια πρώτη γραμμή ρύθμισης, καθώς δρουν ανταγωνιστικά εμποδίζοντας την άμεση αλληλεπίδραση των TLRs με τους βακτηριακής προέλευσης συνδέτες τους.^{48,49}

Εφόσον λάβει χώρα η αλληλεπίδραση του TLR με τον συνδέτη του, η μεταγωγή μηνυμάτων μπορεί να ελεγχθεί περαιτέρω από ενδοκυττάρους και διαμεμβρανικούς αναστολείς των μορίων-προσαρμογέων, που υπερεκφράζονται κατά την λοίμωξη και εξασθενούν την TLR απόκριση μέσω αρνητικών παλινδρομι-

κών σημάτων. Η βραχεία μορφή της MyD88 (MyD88s) εκφράζεται κυρίως στον σπλήνα, και σε μικρότερη έκταση στον εγκέφαλο, μετά από διέγερση με LPS.⁵⁰ Αποτελεί ανταγωνιστή της MyD88 κατά το σχηματισμό του ομοδιμερούς MyD88-MyD88 και φαίνεται ότι παρεμποδίζει την κινάση IRAK-4 να φωσφορυλιώσει την IRAK-1.⁴⁸ Η κινάση PI3K παρεμποδίζει τη δράση των p38, JNK και την υπερέκκριση της IL-12.⁵¹ Η A20 υδρολύει τον TRAF6⁵² και η NOD2 καταστέλλει τη δράση του NF- κ B.⁵³ Η πρωτεΐνη προσαρμογέας SARM δρα ως αρνητικός ρυθμιστής της TRIF εξαρτώμενης μεταγωγής μηνυμάτων από τους TLR3 και 4.⁵⁴ Οι πρωτεΐνες SOCS1, IRAK-M, TOLLIP, IRAK2c και IRAK2d επιλεκτικά αναστέλλουν τη λειτουργία των IRAKs.⁵⁵⁻⁵⁷ Η πρωτεΐνη TRIM30 ρυθμίζει αρνητικά την επαγόμενη από τον TLR4 ενεργοποίηση του NF- κ B μέσω της αποικοδόμησης πρωτεϊνών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση και τη λειτουργία της TAK1.⁵⁸ Οι νεοσυντιθέμενες I κ B πρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο κυτταρόπλασμα ή στον πυρήνα προσκολλούνται στον ελεύθερο ενεργοποιημένο NF- κ B και εμποδίζουν την περαιτέρω δράση του.⁵⁹

Οι διαμεμβρανικοί ρυθμιστές ST2L και SIGIRR επηρεάζουν μόνο το MyD88-εξαρτώμενο και όχι το MyD88-ανεξάρτητο μονοπάτι.^{60,61} Συγκεκριμένα, ο ST2L αλληλεπιδρά με το MyD88 και το MAL και εμποδίζει την ενεργοποίηση του NF- κ B, ενώ ο SIGIRR προσδένεται στον TLR4 και στην IRAK και διακόπτει τη μεταγωγή μηνυμάτων. Αντίθετα, ο TRAILR καταστέλλει την ενεργοποίηση του NF- κ B, καθώς σταθεροποιεί την I κ B και εμποδίζει την αποικοδόμησή της.⁶²

Επιπρόσθετα, η ρύθμιση μπορεί να γίνει με την ελάττωση του αριθμού των TLRs είτε με μείωση της μεταγραφής και της μετάφρασης των Tlr γονιδίων είτε με αποικοδόμηση των TLR πρωτεϊνών. Η ουβικιτίνωση αποτελεί ένα φυσιολογικό μηχανισμό ρύθμισης της έκφρασης των μεμβρανικών υποδοχέων μέσω του ελέγχου της πρωτεολυτικής αποικοδόμησής τους.⁶³ Η λιγάση TRIAD3A είναι ενδοκυττάριος αναστολέας των μορίων-προσαρμογέων, που εκφράζεται σε αρκετούς ιστούς και κύτταρα, προσδένεται στις κυτταροπλασματικές περιοχές των TLR4 και 9 αλλά όχι του TLR2 και προάγει την ουβικιτίνωση.⁶⁴

Κάποιοι παράγοντες αρνητικής ρύθμισης στοχεύουν έναν υποδοχέα, ενώ άλλοι επιδρούν σε κοινά συστατικά των οδών μεταγωγής μηνυμάτων παρεμποδίζοντας τη δράση όλων σχεδόν των TLRs.⁴⁸ Εάν όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί αποτύχουν, τότε ο κυτταρικός θάνατος που επάγεται κατά την TLR ενεργοποίηση εξασφαλίζει την εξάλειψη των υπερδραστικών κυττάρων μέσω της απόπτωσης. Η ενεργοποίηση του TRAF6, μέσω του MyD88 και των IRAKs, ή του TRIF οδηγεί σε ενεργοποίηση του NF- κ B και ενισχύει την επιβίωση του κυττάρου.⁶⁵ Όμως, σε κύτταρα που

έχουν ενεργοποιηθεί υπέρμετρα από PAMPs, οι TLRs που έχουν επιστρατεύσει τον MyD88 αλληλεπιδρούν με το FADD (Fas-associated protein with death domain) μέσω των περιοχών θανάτου που διαθέτουν και πυροδοτούν την απόπτωση που εξαρτάται από κασπάσες.^{66,67} Το MyD88-ανεξάρτητο μονοπάτι μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απόπτωση εάν καταλήξει σε ενεργοποίηση της PKR και όχι του NF-κB. Η PKR επάγει κυτταρικό θάνατο μέσω του IRF3 ή του eIF2A.⁶⁸ Οπότε, οι TLR ανοσολογικές αποκρίσεις ρυθμίζονται από την ισορροπία μεταξύ των αποπτωτικών και αντιαποπτωτικών μηνυμάτων που επάγονται από τους TLRs.

Αναγνώριση ιών από TLRs

Η ενεργοποίηση των PRRs από ιούς επάγει ανοσολογική απόκριση που οδηγεί είτε σε αποτελεσματική εξάλειψη της λοίμωξης είτε σε ανάπτυξη κυτταρικού περιβάλλοντος που ευνοεί την αντιγραφή και τη διασπορά του ιού.⁶⁹ Ο TLR2 ενεργοποιείται από την πρωτεΐνη Η του ιού της ιλαράς, τις γλυκοπρωτεΐνες Β και Η του ανθρώπινου CMV⁷⁰ και την UTPάση του EBV.⁷¹ Επίσης, ο TLR2 αναγνωρίζει τις γλυκοπρωτεΐνες gH/gL και Gb του ιού του απλού έρπητα (HSV).⁷² Οι ιοί του επιχείλιου έρπητα (HSV1) και των γεννητικών οργάνων (HSV2) είναι επιθηλιοτρόποι DNA ιοί με κυτταρολυτική δράση, οι οποίοι προκαλούν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στις θέσεις μόλυνσης. Μπορούν να διεισδύουν στο ΚΝΣ και είναι υπεύθυνοι για υψηλά ποσοστά ιογενούς εγκεφαλίτιδας. Κατά τη μόλυνση με HSV ενεργοποιούνται πολλαπλοί μηχανισμοί αναγνώρισης του παθογόνου, ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου και το στάδιο του κύκλου της ιικής αντιγραφής.⁷³ Επιπρόσθετα, ο TLR2 εμπλέκεται στις ανοσολογικές αποκρίσεις έναντι λοιμώξεων που προκαλούνται από τον ιό δαμαλίτιδας,⁷⁴ τον λεμφοκυτταρικό ιό της χοριομηνιγγίτιδας⁷⁵ και τον ιό ανεμοβλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV).⁷⁶

Ο TLR4 αναγνωρίζει την πρωτεΐνη τήξης του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και επάγει την παραγωγή IL-6. Επιπρόσθετα, η γλυκοπρωτεΐνη του φακέλου του ρετροϊού MMTV (mouse mammary tumor virus)⁷⁷ και οι γλυκοπρωτεΐνες VSV-G και GP του ιού Ebola⁷⁸ ενεργοποιούν τον TLR4 και συμβάλουν στην έκφραση IFN-β και/ή προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Είναι ενδιαφέρον ότι η χορήγηση συνδετών του TLR4 παρέχει προστασία σε ποντικούς έναντι μολύνσεων από τον ιό της γρίπης, τον Corona ιό SARS και τον HSV2, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενεργοποίηση της TLR4 οδού μεταγωγής μηνυμάτων επάγει και αντική ανοσία. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μακροφάγα των ποντικών που παρουσιάζουν ανεπαρκή έκφραση TLR4 είναι περισσότερο επιρρεπή σε λοίμωξη

από ερπητοϊό σχετιζόμενο με το σάρκωμα Karosi (KSHV) και ότι HIV-θετικά άτομα που φέρουν ένα μεταλλαγμένο TLR4 αλληλόμορφο παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης νόσου του Castleman, μιας λεμφοϋπερπλαστικής νόσου που χαρακτηρίζεται από λεμφαδενοπάθεια και υπεργαμμασφαιριναιμία και προκύπτει λόγω του υπέρμετρου πολλαπλασιασμού του KSHV.⁷⁹ Μετά από λοίμωξη με ιό δαμαλίτιδας, ποντικοί που δεν διαθέτουν TLR4 ή TRIF επιτρέπουν εντονότερο πολλαπλασιασμό του ιού και παρουσιάζουν μεγαλύτερη υποθερμία και θνησιμότητα σε σχέση με τα πειραματόζωα ελέγχου. Μετά από μόλυνση με απενεργοποιημένο ιό H5N1 της γρίπης των πτηνών, η οδός TLR4-TRIF-TRAF6 οδηγεί στην ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και επιβλαβούς φλεγμονής των πνευμόνων. Η απώλεια των TLR4 ή TRIF καθιστά τα ποντίκια ανθεκτικά στην οξεία πνευμονική βλάβη που προκαλείται από τον H5N1.⁸⁰ Ακόμη, ποντίκια που δεν φέρουν TLR4 προστατεύονται από θανατηφόρο λοίμωξη από τον ιό της γρίπης H1N1 σε σύγκριση με τα αγρίου τύπου ποντίκια.

Τα ποντίκια που δεν εκφράζουν τον TLR3 είναι επιρρεπή σε λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό του ποντικού,⁸¹ ενώ είναι ανθεκτικά στη μόλυνση από τον West Nile virus (WNV). Οι φλεγμονώδεις αποκρίσεις που προκύπτουν κατά την ενεργοποίηση του TLR3 από τον WNV οδηγούν σε διάρρηξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και αποτελεσματική είσοδο του ιού στον εγκέφαλο.^{82,83} Παιδιά που γεννιούνται με ελλείψεις στην TLR3 οδό μεταγωγής μηνυμάτων παρουσιάζουν προδιάθεση στην εγκεφαλίτιδα που επάγεται από τον HSV1.⁸⁴⁻⁸⁷

Επίσης η μεταγωγή μηνυμάτων μέσω της TLR3 οδού εξασθενεί την τοξική δράση του ιού της εγκεφαλομυοκαρδίτιδας (EMCV) και προστατεύει την καρδιά κατά την πρόκληση βλαβών που προκαλούνται από τον ιό.⁸⁸ Επιπλέον, ο TLR3 ανιχνεύει τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) και τον ιό του δάγγειου πυρετού σε κυτταροκαλλιέργειες και οδηγεί σε IFN απόκριση που αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των φλαβοϊών.

Μόρια μονόκλωνου RNA ιικής προέλευσης, όπως το ssRNA του HIV, του ιού φυσαλιδώδους στοματίτιδας (VSV), του ιού της γρίπης, του ιού Coxsackie B,^{89,90} των κορόνα ιών (MHV, SARS) και των φλαβοϊών (HCV, ιός του Δαγγείου πυρετού και WNV) συνδέονται με τους TLR7 και 8 και επάγουν την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και την έκφραση συνδιεγερτικών μορίων.⁹¹⁻⁹⁵ Ο TLR7 ανιχνεύει δυο ρετροϊούς των ποντικών, MMTV (mouse mammary tumor virus) και MMLV (Moloney murine leukemia virus) και μέσω του MyD88-εξαρτώμενου μονοπατιού επάγει την παραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την κάθαρση από τον ιό.⁹⁶

Ο TLR9 αναγνωρίζει το dsDNA του CMV των ποντι-

κών (MCMV), των HSV1&2 και του ιού της ευλογιάς^{81,97-99} και όταν ενεργοποιείται προκαλεί τη σύνθεση IFN τύπου I. Αυτή η απόκριση είναι ανεξάρτητη του ιικού πολλαπλασιασμού και περιορίζεται στα pDCs. Η σύνδεση του ιικού DNA στον TLR9 γίνεται στα ενδοσώματα, όπου πραγματοποιείται η αποικοδόμηση του ιικού σωματίου και το DNA καθίσταται προσιτό στον υποδοχέα. Ακόμη, οι αδενοϊοί και οι ιοί VZV, CMV και KSHV επάγουν την παραγωγή IFN-α μετά την αναγνώριση του γενωμικού τους υλικού από τον TLR9.¹⁰⁰⁻¹⁰²

Αναγνώριση βακτηρίων από TLRs

Ο TLR2 αναγνωρίζει συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος των gram θετικών βακτηρίων, όπως η πεπτιδογλυκάνη, οι λιποπρωτεΐνες και τα λιποτειχοϊκά οξέα,¹⁰³ καθώς και τη διαλυτή σε φαινόλη μοντουλίνη από τον *Staphylococcus epidermidis*. Μελέτες σε TLR2-ανεπαρκή ποντίκια υποδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία των ποντικών σε μολύνσεις με *Streptococcus pneumoniae* και *Staphylococcus aureus* σε σύγκριση με τα αγρίου τύπου ποντίκια.^{104,105} Ο *S. pneumoniae* προκαλεί διεισδυτικές μορφές πνευμονιοκοκκικής νόσου, όπως πνευμονία, σηψαιμία και μηνιγγίτιδα.¹⁰⁶ Παρασκευάσματα ζώντων πνευμονιοκοκκικών μπορούν να προκαλέσουν ενεργοποίηση των TLR2 και 9 in vitro. TLR9 ανεπαρκή ποντίκια παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στην πνευμονιοκοκκική λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, λόγω μειωμένης πρόσληψης και θανάτωσης του πνευμονιοκοκκού στα μακροφάγα.¹⁰⁷

Επίσης, ο TLR2 εμπλέκεται στην αναγνώριση λιποπρωτεϊνών και λιποπεπτιδίων του κυτταρικού τοιχώματος των gram αρνητικών βακτηρίων. Το gram αρνητικό βακτήριο *Neisseria meningitidis* μπορεί να προκαλέσει αποικισμό του ρινοφάρυγγα ή ακόμα και χρόνια μηνιγγοκοκκίαση ή σοβαρές οξείες ασθένειες, όπως η κεραινοβόλος μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα και η σηψαιμία.^{108,109} Οι πορίνες που συγκροτούν την εξωτερική μεμβράνη και ο μηνιγγιτιδοκοκκικός λιπολιγοςακχαρίτης (LOS) των *Neisseria spp.* ανιχνεύονται από τον TLR2¹¹⁰ και από τον TLR4¹¹¹ αντίστοιχα, και ενεργοποιούν τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κΒ στα μονοκύτταρα και τα επιθηλιακά κύτταρα του ανθρώπου. Ο TLR9 ενεργοποιείται μόνο από ζωντανούς και όχι θερμοασπενεργοποιημένους μηνιγγιτιδοκοκκούς,¹¹² γιατί τα ζωντανά βακτήρια διαθέτουν μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την είσοδο σε ενδοκυτταρικά διαμερίσματα, όπου απαντάται ο υποδοχέας.

Τα C3H/HeJ ποντίκια που δεν εκφράζουν λειτουργικό TLR4 παρουσιάζουν διαταραγμένες αποκρίσεις έναντι του LPS και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε μολύνσεις με *Salmonella enterica* ορότυπος Typhimurium.¹¹³ Η μαστιγίνη αποτελεί ισχυρό ενεργοποιητή του

TLR5¹¹⁴ όπως έχει αποδειχθεί σε πειραματικά μοντέλα μόλυνσης με *Salmonella*, *Legionella pneumophila* και *Escherichia coli*.¹¹⁵⁻¹¹⁷

Όσον αφορά τις σπειροχαιτές και τα μυκοπλάσματα, ο TLR2 αναγνωρίζει μεμβρανικές λιποπρωτεΐνες / λιποπεπτίδια από το *Treponema pallidum* και το *Mycoplasma fermentans*.¹¹⁸ Επιπρόσθετα, εμπλέκεται στην αναγνώριση δομών του κυτταρικού τοιχώματος των μυκοβακτηρίων και συγκεκριμένα της λιποαραβινομαννάνης¹¹⁹ και αναγνωρίζει την ζυμοζάνη, συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος του *Saccharomyces cerevisiae*.¹²⁰ Τέλος, ο TLR2 αναγνωρίζει αρκετά άτυπα είδη LPS από τη *Leptospira interrogans* και την *Porphyromonas gingivalis*, σε αντίθεση με τον TLR4.¹²¹

Αναγνώριση μυκήτων από TLRs

Η παρατήρηση ότι οι μύγες *Drosophila* που φέρουν ελαττωματικούς Toll υποδοχείς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε μυκητιασικές λοιμώξεις έδειξε ότι οι TLRs των θηλαστικών μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανοσία έναντι μυκήτων.¹²² Εκτός από την δεκτίνη-1, την πεντραζίνη και τους υποδοχείς μαννόζης, οι TLR2 και 4 εμπλέκονται στην ανάπτυξη έμφυτων ανοσολογικών αποκρίσεων έναντι παθογόνων μυκήτων, όπως είναι η *Candida albicans*, ο *Aspergillus fumigatus*, ο *Cryptococcus neoformans* και η *Pneumocystis jirovecii*.¹²³ Η ζυμοζάνη του κυτταρικού τοιχώματος των ζυμών ενεργοποιεί το σχηματισμό του ετεροδιμερούς TLR2/6,¹²⁴ ενώ η μαννάνη της *C. albicans* ανιχνεύεται από τον TLR4.¹²⁵ Ο TLR2 ενεργοποιείται επίσης από τη φωσφολιπομαννάνη της *C. Albicans*¹²⁶ και την β-γλυκάνη των *C. albicans* και *P. jirovecii*.^{127,128} Ο TLR4 ανιχνεύει τον κύριο καψιδικό πολυσακχαρίτη του *Cryptococcus neoformans*.¹²⁹ Οι υφές του *Aspergillus*, αντίθετα με τα κονίδια, ανιχνεύονται από τα ανθρώπινα μονοκύτταρα μέσω των TLR4 και CD14, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι TLRs μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών μορφών των μυκήτων.

Αναγνώριση πρωτοζώων από TLRs

Οι κυριότερες PAMPs που αναγνωρίζονται στα πρωτόζωα περιλαμβάνουν τις GPI άγκυρες,¹³⁰ που ενεργοποιούν τους TLR2 και 4, καθώς και το μη μεθυλιωμένο DNA που ανιχνεύεται από τον TLR9.¹³¹

Κατά τη διάρκεια της ενδοερυθροκυτταρικής ανάπτυξης, το *Plasmodium falciparum* χρησιμοποιεί την αιμοσφαιρίνη του ξενιστή ως τροφή. Η σφαιρίνη της αιμοσφαιρίνης πέπτεται από ειδικά ένζυμα μέσα στο φαγόσωμα του πλασμοδίου, ενώ η αίμη που απελευ-

θερώνεται αυτοξειδώνεται σε αιματίνη. Η αιματίνη και το περίσσειμα της σφαιρίνης που δεν καταναλώνεται από το πλασμάδιο, αποτελούν τη χρωστική της ελονοσίας, γνωστή ως αιμοζώινη. Η αιμοζώινη μπορεί να διεγείρει τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα έτσι ώστε να παράγουν κυτταροκίνες με ένα μηχανισμό που εξαρτάται από τον TLR9.¹³² Μεταγενέστερη μελέτη έδειξε ότι η αιμοζώινη αυτή καθεαυτή είναι ανοσολογικά αδρανής αλλά είναι συνδεδεμένη με το DNA του παρασίτου, που αναγνωρίζεται από τον υποδοχέα TLR9 μέσα στα ενδοσώματα.¹³⁴

Υπο φυσιολογικές συνθήκες, το ενδοκυττάριο πρωτόζωο *Toxoplasma gondii* προκαλεί ασυμπτωματική λοίμωξη αλλά σε ανοσοκατασταλμένα άτομα μπορεί να αποβεί μοιραία, ιδίως όταν δεν παράγεται IL-12.¹³⁵ Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την εμπλοκή των TLRs στην αναγνώριση του παρασίτου, καθώς οι GPIs του *T. gondii* προσδένονται στους TLR2 και 4.¹³⁶

Τα γλυκολιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης του *Trypanosoma cruzi* πυροδοτούν την ενεργοποίηση του TLR2 των μακροφάγων, με αποτέλεσμα την παραγωγή IL-12, TNF και NO.¹³⁷

Στρατηγικές διαφυγής του ιού από το ανοσοποιητικό σύστημα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μιας φλεγμονώδους απόκρισης αποτελεί προϋπόθεση για τον περιορισμό και την εξάλειψη των παθογόνων-εισβολέων, δεν προκαλεί έκπληξη ότι τα περισσότερα παθογόνα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για τη ρύθμιση ή την παρεμβολή σε αποκρίσεις που μεσολαβούνται από TLRs. Οι ιοί παρεμβαίνουν στη μεταγωγή μηνυμάτων που επάγει την ενεργοποίηση των NF-κΒ και IRF με αποτέλεσμα την αναστολή της παραγωγής προφλεγμονωδών μορίων και IFN. Υπάρχουν ιοί με ογκογόνο δράση που ενεργοποιούν τον NF-κΒ, ρυθμίζουν ενδοκυτταρικά μονοπάτια ανάπτυξης και απόπτωσης και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και προωθούν την κακοήθεια, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τον ιό EBV, τον HSV-8 και τον ανθρώπινο Τ-λεμφοτρόπο ιό, HTLV-1 που προκαλούν λέμφωμα, σάρκωμα Kaposi και λευχαιμία των Τ κυττάρων των ενηλίκων, αντίστοιχα.¹³⁸

Οι πρωτεΐνες A46R και A52R του ιού της ευλογιάς διαθέτουν TIR περιοχές που αλληλεπιδρούν με MyD88 και TRIF και καταστέλλουν την ενεργοποίηση του NF-κΒ.¹³⁹ Η πρωτεΐνη ICP0 (infected-cell protein 0) του HSV1 αναστέλλει την IRF3 και IRF7 μεσολαβούμενη ενεργοποίηση των γονιδίων που διεγείρονται από IFNs.¹⁴⁰ Ομοίως, η πρωτεΐνη NS1/2 του RSV παρεμβαίνει στην TBK1 μεσολαβούμενη φωσφορυλίωση του IRF3,¹⁴¹ ενώ ο ιός της ιλαράς αποτρέπει τη φωσφορυ-

λίωση του IRF7.¹⁴² Η πρωτεάση σερίνης NS3/4 του HCV διασπά την TRIF και κατά συνέπεια καταργεί τις αποκρίσεις που επάγονται κατά την ενεργοποίηση του TLR3 από το dsDNA.¹⁴³ Η επαγωγή της σύνθεσης IFN-β από το ιικό dsRNA μπορεί επίσης να ανασταλεί από τους παραμυξοϊούς, όπως είναι ο ιός της παραγρίπης τύπου 2 και ο ιός της παρωτίτιδας, μέσω της αλληλεπίδρασης της ιικής πρωτεΐνης V και του MDA5.¹⁴⁴ Τέλος, η έκφραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών και IFN επηρεάζεται από την παρεμβολή του ιού στο μεταμεταγραφικό μηχανισμό του ξενιστή. Η πρωτεΐνη M του VSV αναστέλλει την εξαγωγή των mRNAs από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κωδικοποιούν IFN α/β.¹⁴⁵ Επιπλέον, οι πρωτεΐνες ICP4 και ICP27 του HSV1 καταστέλλουν την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών μέσω της αποσταθεροποίησης του mRNA που τις κωδικοποιεί.¹⁴⁶

Στρατηγικές διαφυγής βακτηρίων, πρωτόζων και μυκήτων από το ανοσοποιητικό σύστημα

Ορισμένα βακτήρια, όπως τα *Helicobacter pylori*, *Porphyromonas gingivalis* και *Legionella pneumophila*, συνθέτουν τροποποιημένες μορφές του LPS, που δεν αναγνωρίζονται από τον TLR4.¹³⁴ Παρόμοια, τα *Cytophaga jejuni*, *H. pylori* και *Bartonella bacilliformis* παράγουν υποτάξεις μαστιγίνης που δεν ενεργοποιούν τον TLR5.¹⁴⁷ Μια νέα οικογένεια λοιμογόνων παραγόντων ταυτοποιήθηκε στην *Escherichia coli* και την *Bruceella melitensis*. Αυτές οι πρωτεΐνες που διαθέτουν TIR περιοχές προσδένονται άμεσα στο MyD88, εμποδίζουν την μεταγωγή μηνυμάτων μέσω των TLRs, καταστέλλουν την ανάπτυξη της φυσικής ανοσίας και ευνοούν την αύξηση της βακτηριακής μολυσματικότητας.¹⁴⁸

Η πρωτεΐνη Yop του εντερικού παθογόνου *Yersinia pestis* πρωτεολύει τα TRAF6 και TRAF3 και αναστέλλει τις οδούς μεταγωγής μηνυμάτων, όπου συμμετέχουν οι MAPKs και IRFs, αντίστοιχα.¹⁴⁹ Ακόμη, η Yop δρα και ως ακετυλοτρανσφεράση που εμποδίζει την φωσφορυλίωση των MAPK6 και IKKβ.¹⁵⁰ Η πρωτεϊνική κινάση OspG της *Shigella* προσδένεται σε ένζυμα που συμμετέχουν στην αποικοδόμηση του IκΒ, οπότε αποτρέπει την πυρηνική μετατόπιση του NF-κΒ.¹⁵¹

Το *T. gondii* ρυθμίζει αρνητικά την LPS επαγόμενη ενεργοποίηση των MAP κινάσων και την παραγωγή της IL-12.¹⁵² Κατά τη μόλυνση με *Leishmania mexicana* καταστέλεται η παραγωγή IL-12 από τα μακροφάγα εξαιτίας της έκφρασης πρωτεασών κυστεΐνης που διασπούν πρωτεολυτικά την IκΒ και τον NF-κΒ.¹⁵³

Ο φαινοτυπικός διμορφισμός των μυκήτων, δηλαδή η ικανότητά τους να υφίστανται σε διαφορετικές μορφές και να περνούν εύκολα από την μια μορφή

στην άλλη κατά την διάρκεια της μόλυνσης,^{154,155} έχει ως αποτέλεσμα τη διαφορική αναγνώριση από τους TLRs. Ενώ τα βλαστοκονίδια της *C. albicans* ενεργοποιούν τους TLR2 και TLR4 στα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος και τα περιτοναϊκά μακροφάγα, οι υφές που είναι υπεύθυνες για διεισδυτική νόσο των ιστών δεν αναγνωρίζονται από τον TLR4, που ενεργοποιεί την παραγωγή της IFN- γ .¹⁵⁶ Παρόμοια, τα κονίδια του *A. fumigatus* ενεργοποιούν τους TLR2 και TLR4. Όμως κατά την διείσδυση στους ιστούς, τα κονίδια βλαστάνουν, σχηματίζουν υφές και χάνουν την ικανότητα ενεργοποίησης του TLR4, γεγονός που οδηγεί σε εξασθενημένη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών.^{157,158}

Λοιμώδη νοσήματα, πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες και TLRs

Η διερεύνηση πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών που σχετίζονται με μη φυσιολογική μεταγωγή μηνυμάτων μέσω των TLRs υποδεικνύει τη συμμετοχή και την καίρια συμβολή των TLR οδών στην άμυνα του ξενιστή ενάντια στη λοίμωξη.

Η X-φυλοσύνδετη δυσπλασία εξωδέρματος με ανοσοανεπάρκεια (X-linked hypohydrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency, EDA-ID) αποτελεί το πρώτο αναγνωρισμένο παράδειγμα ελαττωματικής λειτουργίας των TLRs στον άνθρωπο. Μεταλλάξεις που μειώνουν αλλά δεν καταργούν την λειτουργία γονιδίων παρατηρούνται στο *IKBKG* γονίδιο, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη IKK γ , γνωστή και ως NEMO.¹⁵⁹ Οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν την ικανότητα του NF- κ B να μετατοπίζεται στον πυρήνα και, επομένως, εξασθενούν και δυσχεραίνουν τους μηχανισμούς της φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μη φυσιολογική ανάπτυξη δομών που προέρχονται από το εξώδερμα (αραιά μαλλιά, αφύσικος σχηματισμός δοντιών και έλλειψη εκκριντικών ιδρωτοποιών αδένων). Η εμφάνιση αυτών των αναπτυξιακών ανωμαλιών δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι ο NF- κ B συμμετέχει στη ρύθμιση ποικίλων βιολογικών διαδικασιών, όπως η απόπτωση, ο σχηματισμός οστεοκλαστών και η ανάπτυξη του εξωδέρματος, μέσω οδών που συγκλίνουν στην IKK.^{161,162}

Επιπλέον, οι ασθενείς με EDA-ID παρουσιάζουν, σε μικρή ηλικία, υποτροπιάζουσες, διεισδυτικές λοιμώξεις με πυογόνα βακτήρια (*Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* και *Haemophilus influenzae*), ενώ αργότερα αντιμετωπίζουν λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια (*Mycobacterium avium intracellulare*).¹⁶² Ακόμη, εμφανίζουν ελαττωματική παραγωγή αντισωμάτων, ιδιαίτερα έναντι των πολυσακχαριτικών αντιγόνων, με ή χωρίς υπογαμμασφαιριναιμία. Παρ'

όλα αυτά, αρκετά αγόρια με μεταλλάξεις του *IKBKG* γονιδίου υφίστανται διεισδυτικές λοιμώξεις πριν ολοκληρώσουν δύο μήνες ζωής, ενώ θα ήταν αναμενόμενο να προστατεύονται από τα μητρικά αντισώματα που έχουν αποκτηθεί μέσω του πλακούντα, και παρουσιάζουν μειωμένη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών ως απόκριση σε αρκετούς συνδέτες των TLRs, όπως ο LPS, η νηματίνη και η IL-1 β .¹⁶³

Η πρωτεΐνη IRAK4 επιστρατεύεται σε όλες τις TLR οδούς μεταγωγής μηνυμάτων, εκτός της TLR3, και συμμετέχει στην ενεργοποίηση του συμπλόκου IKK.^{164,165} Οι ασθενείς με ανεπάρκεια στην IRAK4 υποφέρουν κυρίως από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις με πυογόνα gram θετικά βακτήρια (*S. pneumoniae* και *S. aureus*). Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί είναι ανθεκτικοί σε ιογενείς λοιμώξεις. Παρόλο που η ανεπάρκεια της IRAK4 καταργεί την παραγωγή των IFN α/β και IFN γ μέσω των TLR7, 8 και 9, ο έλεγχος των ιογενών λοιμώξεων επιτυγχάνεται μέσω των IFNs που παράγονται κατά την ενεργοποίηση των TLR3 και 4 από τους αντίστοιχους συνδέτες.¹⁶⁶

Οι πρωτεΐνες UNC-93B εντοπίζονται κυρίως στο ενδοπλασματικό δίκτυο και μεταφέρουν τους TLR7 και 9 από το ενδοπλασματικό δίκτυο στα ενδοσώματα.^{167,168} Αλληλεπιδρούν με τους TLR3, 7, 8 και 9 και έχει διαπιστωθεί ότι προσδένονται στις διαμεμβρανικές περιοχές των TLR3 και 9. Η σημειακή μετάλλαξη H412R στο γονίδιο που κωδικοποιεί την UNC-93B αναστέλλει τις αλληλεπιδράσεις των μεταλλαγμένων πρωτεϊνών με τους TLRs.¹⁶⁷ Η ανεπάρκεια της UNC-93B εμπλέκεται στην εμφάνιση εγκεφαλίτιδας που προκαλείται από τον HSV1.¹⁶⁹

Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα και TLRs

Δεδομένου ότι τα νουκλεϊκά οξέα του ξενιστή είναι γενικά απρόσιτα από υποδοχείς RNA-DNA που βρίσκονται σε ενδοκυτταρικά διαμερίσματα, δεν ενεργοποιούν οδούς μεταγωγής μηνυμάτων. Ωστόσο, σε παθολογικές καταστάσεις, τα νουκλεϊκά οξέα του ξενιστή μπορούν να γίνουν διαθέσιμα στους TLRs.^{8,170} Οι TLR3, 7, 8 και 9 έχουν αναγνωριστεί ως υποδοχείς νουκλεϊκών οξέων μικροβιακής προέλευσης, όμως πρόσφατα κάποιιοι από αυτούς έχει αποδειχθεί ότι ανιχνεύουν ενδογενές RNA και DNA του ξενιστή και εμπλέκονται στην εμφάνιση συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων.¹⁷⁰ Σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της παθογένειας των συστηματικών αυτοάνοσων νόσων παρατηρήθηκε όταν περιγράφηκε η συνεργασία του υποδοχέα των B κυττάρων (BCR) και των TLRs των αυτοδραστικών B λεμφοκυττάρων.¹⁷¹ Τα κύτταρα αυτά συμβάλουν στο σχηματισμό ανοσοσυμπλεγμάτων μέσω της παραγωγής αντισωμάτων που αναγνωρίζουν ένα πε-

ριορισμένο φάσμα πυρηνικών αυτοαντιγόνων, όπως είναι το DNA, οι ιστόνες, το RNA και οι πρωτεΐνες που προσδένονται στο RNA.¹⁷¹ Η πρόσδεση του ανοσοσυμπλέγματος στον BCR ή στον FcγR των DCs, ακολουθείται από την BCR μεσολαβούμενη ενδοκυττάρωση και παράδοση του ανοσοσυμπλέγματος στα ενδοσώματα, όπου το ssRNA και οι CpG DNA αλληλουχίες του αυτοαντιγόνου ανιχνεύονται από τους TLR7 και 9, αντίστοιχα.^{172,173}

Στο συστηματικό ερυθρηματώδη λύκο (SLE), τα ανοσοσυμπλέγματα που περιέχουν DNA και RNA αλληλουχίες του ξενιστή ενεργοποιούν τα pDCs που συσσωρεύονται στις δερματικές βλάβες και προκαλούν παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων IFN,¹⁷⁴ οπότε γίνεται αντιληπτός ο μηχανισμός με τον οποίο οι TLRs συμμετέχουν στην παθογένεσή του. Επιδημιολογικές μελέτες υποστηρίζουν την συσχέτιση ενός πολυμορφισμού του TLR9 με την προδιάθεση για SLE στον ιαπωνικό πληθυσμό.¹⁷⁵ Επιπλέον, οι μεταλλάξεις του IRF5, που εμπλέκεται στη ρύθμιση της παραγωγής IFN-α, σχετίζονται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης SLE σε πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικής εθνικότητας.^{176,177}

Τέλος, η ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του NF-κΒ έχει συσχετισθεί με την ογκογένεση, ιδίως του λεμφικού συστήματος, και έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη πολλαπλών αιματολογικών κακοηθειών, καθώς και συμπαγών όγκων.¹⁷⁸

Πολυμορφισμοί των TLRs

Είναι λογικό να εικάζεται ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη φυσική ανοσία αποτελούν μια πηγή πληροφοριών όσον αφορά τον τρόπο κληρονομής της προδιάθεσης σε λοιμώδη νοσήματα. Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι η γενετική ποικιλομορφία των TLRs μεταβάλλει την ευαισθησία σε λοιμώξεις.¹⁷⁹

Ο πολυμορφισμός Arg753Gln εμποδίζει τη μεταγωγή μηνυμάτων μέσω του TLR2 και σχετίζεται με ευαισθησία στη φυματίωση¹⁸⁰ και προστασία από την ανάπτυξη του προχωρημένου σταδίου της νόσου Lyme.¹⁸¹ Ο πολυμορφισμός αυτός παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς με σταφυλοκοκκική σηπτική καταπληξία,¹⁸² σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επαναστένωσης που ακολουθεί την διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών και με αυξημένο κίνδυνο του οξέος ρευματικού πυρετού.¹⁸³

Ο Arg677Trp (C2029T ή R677W) είχε συσχετιστεί με προδιάθεση στη λεπροματώδη λέπρα σε Κορεάτες ασθενείς, όπου το μυκοβακτηρίδιο της λέπρας διεισδύει όχι μόνο στο δέρμα και τα νεύρα αλλά και στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.¹⁸⁴ Επιπλέον, σε πληθυσμό της Τυνησίας έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί ευαισθη-

σία στη φυματίωση, καθώς παρατηρούνται ελαττωμένα επίπεδα IL-12 και εξασθενημένες IFN-γ μεσολαβούμενες Th1 αποκρίσεις.¹⁸⁵

Οι πολυμορφισμοί Asp299Gly και Thr399Ile στις θέσεις 299 και 399 της εξωκυττάριας περιοχής του TLR4 σχετίζονται με μειωμένη απόκριση στον LPS, όπως έχει εξακριβωθεί κατά την εκτίμηση του βρογχόσπασμου μετά την in vivo εισπνοή ενδοτοξίνης.¹⁸⁶ Επιπλέον, το αλληλόμορφο 299G συμβάλλει στην αυξημένη συχνότητα βακτηριαιμίας από gram αρνητικά βακτήρια.¹⁸⁷ Οι SNPs του TLR4 απαντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα σε ασθενείς με συστηματική μηνιγγοκοκκική λοίμωξη από το gram αρνητικό βακτήριο *N. meningitides*.¹⁸⁸ Ακόμη, σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στη νόσο των Λεγεωνάριων, μια πνευμονική λοίμωξη από το gram αρνητικό μαστιγοφόρο βακτήριο, *L. Pneumophila*.¹⁸⁹ Η πρωτεΐνη F του RSV διεγείρει την ανοσολογική απόκριση μέσω του TLR4, οπότε βρέφη με πολυμορφισμούς του TLR4 κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή βρογχιολίτιδα προκαλούμενη από τον RSV.¹⁹⁰ Στην Γκάνα, οι πολυμορφισμοί D299G και T399I έχουν συσχετιστεί με σοβαρή μορφή ελονοσίας και κλινικές εκδηλώσεις αυτής κατά την εγκυμοσύνη.^{191,192} Ο D299G εντοπίζεται σε μεγάλο αριθμό ασθενών με σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης,¹⁹³ και συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου αθηρωμάτωσης καρωτίδων και της επιδεκτικότητας σε ρευματοειδή αρθρίτιδα.^{194,195}

Ο πολυμορφισμός 392STOP αφορά την εξωκυτταρική περιοχή του TLR5 εμποδίζει τη μεταγωγή μηνυμάτων που προκύπτουν από την ενεργοποίηση κυτταρικών σειρών μολυσμένων με την νηματίνη βακτηριακών μαστιγίων.¹⁹⁶ Σχετίζεται με αυξημένη ευαισθησία στη νόσο των Λεγεωνάριων,¹⁹⁶ ενώ παρέχει προστασία από τη νόσο του Crohn.¹⁹⁷

Ο πολυμορφισμός T1237C του TLR9 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος στους Ευρωπαίους¹⁹⁸ και νόσου Crohn σε Γερμανούς ασθενείς.¹⁹⁹ Οι πολυμορφισμοί G1174A και T1486C εμπλέκονται στην ταχεία εξέλιξη της HIV νόσου.²⁰⁰ Πιθανές ερμηνείες είναι η ενίσχυση του ιικού πολλαπλασιασμού, λόγω ενεργοποίησης του NF-κΒ μέσω του TLR9 ή η ελάττωση των CD4 T λεμφοκυττάρων και κατά συνέπεια η εξασθένηση της κυτταρικής ανοσίας.

Ο πολυμορφισμός T1805G αφορά τη διαμεμβρανική περιοχή του TLR1.²⁰¹ Άτομα ομόζυγα για το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο παρουσιάζουν δέκα φορές μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα της IL-6 μετά από διέγερση του ολικού αίματος με τριακυλολιποπεπτίδια σε σύγκριση με άτομα που φέρουν τον πολυμορφισμό σε ετερόζυγη μορφή και με άτομα ομόζυγα για το αγρίου τύπου αλληλόμορφο. Ακόμη, η παραγωγή TNF-α από μονοκύτταρα ατόμων ομόζυγων για το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που έχουν διεγερθεί με λι-

ποπεπτίδια ελαττώνεται σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά τη διέγερση μονοκύτταρων ατόμων που δεν φέρουν τον πολυμορφισμό.

Ο πολυμορφισμός A1401G που αφορά τον υποκινητή του TLR6 καθώς και τρεις SNPs του TLR1, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη,²⁰² ενώ ο SNP C744T του TLR6 προστατεύει από το άσθμα.²⁰³

Θεραπευτικές παρεμβάσεις και προοπτικές

Εφόσον η υπέρμετρη και ανεξέλεγκτη φλεγμονή συμμετέχει στην παθογένεση πολλών λοιμωδών και αυτοάνοσων νόσων, η στόχευση των μηχανισμών ενεργοποίησης της φυσικής ανοσίας και ιδιαίτερα των οδών μεταγωγής μηνυμάτων προσφέρει προοπτικές για εφαρμογές στην κλινική πράξη.

Τα γλυκοκορτικοειδή έχουν ισχυρή ανοσοκατασταλτική και αντιφλεγμονώδη δράση και είναι γνωστό ότι παρεμβαίνουν στις TLR οδούς μεταγωγής μηνυμάτων, αλληλεπιδρούν άμεσα με τον μεταγραφικό μηχανισμό και ρυθμίζουν την σταθερότητα του RNA.²⁰⁴⁻²⁰⁵ Δεσμεύονται στον ενδοκυτταρικό υποδοχέα τους και εν συνεχεία μετατοπίζονται στον πυρήνα, όπου συμβάλουν στην έκφραση των αντιφλεγμονωδών γονιδίων.²⁰⁶ Ακόμη, καταστέλλουν τα προφλεγμονώδη γονίδια κυρίως μέσω αλληλεπιδράσεων του συμπλόκου γλυκοκορτικοειδές-υποδοχέας με τους μεταγραφικούς παράγοντες NF-κΒ και AP-1.²⁰⁵ Η δεξαμεθαζόνη έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει τη μεταγωγή μηνυμάτων μέσω των ERK1/2 (extracellular signal-regulated protein kinases 1 and 2), JNK (c-Jun N-terminal kinase) και p38 οδών.²⁰⁷⁻²¹⁰ Εμποδίζει τη μεταγωγή μηνυμάτων που επάγεται από *N. meningitidis* και *S. pneumoniae* με αναστολή της IKK μεσολαβούμενης φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης IκΒ και θετική ρύθμισης της επανασύνθεσης IκΒ.²¹¹ Επιπρόσθετα, αναστέλλει τον IRF3 και την IFN απόκριση στοχεύοντας την TBK1 (TANK-binding kinase 1).²¹² Δεδομένης της καίριας θέσης των μορίων που στοχοποιούνται από τα γλυκοκορτικοειδή, γίνεται κατανοητό το ευρύ φάσμα των επιδράσεών τους, αν και η χρήση τους μπορεί να φαίνεται συχνά δίκοπο μαχαίρι. Ο μεγάλος κατάλογος των παρενεργειών των γλυκοκορτικοειδών προκαλεί έντονο προβληματισμό με συνέπεια την ανάγκη εντοπισμού και ανάπτυξης ουσιών με ακριβείς κυτταρικούς στόχους, που θα περιορίζουν το εύρος των ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ασπιρίνη και το σαλικυλικό νάτριο, προκαλούν άμεση αναστολή της δραστηριότητας της IKK κινάσης και εμποδίζουν την φωσφορυλίωση του IκΒα και τη μετατόπιση του NF-κΒ στον πυρήνα.²¹³ Αναστολείς της IKK ή της οδού ουβικιτίνης-πρωτεοσωματίου που πα-

ρεμβαίνει στην αποικοδόμηση της IκΒ και την ενεργοποίηση του NF-κΒ αναπτύσσονται και υποβάλλονται σε κλινικές δοκιμές²¹⁴ για την αποφυγή της ολικής αναστολής των NF-κΒ μεσολαβούμενων λειτουργιών, όπως η ρύθμιση της φλεγμονής και της απόπτωσης.

Όσον αφορά την MAPK οδό, οι p38 αναστολείς αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Αρκετές χημικές ενώσεις αναστέλλουν την p38α/β με ATP εξαρτώμενο τρόπο και έχει δειχθεί ότι εμποδίζουν την παραγωγή των IL-1, TNF-α και IL-6, με πιθανές εφαρμογές στη θεραπεία φλεγμονωδών νόσων.²¹⁵ Πολλοί p38 αναστολείς έχουν φτάσει σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, αλλά έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες επιδράσεις, όπως ηπατοτοξικότητα και νευρολογικές εκδηλώσεις. Μια πιθανή ερμηνεία των ανεπιθύμητων παρενεργειών είναι η διασταυρούμενη δραστηριότητα έναντι άλλων κυτταρικών κινασών, οπότε η προσοχή στρέφεται στην ανάπτυξη μη ATP ανταγωνιστικών αναστολέων που μπορεί να αποφέρουν περισσότερα οφέλη.

Οι TLR αγωνιστές χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την ενεργοποίηση των TLRs με εμβολιασμό, είτε ως μέρος του ανοσογόνου ή ως ανοσοενισχυτικό.²¹⁶ Χαρακτηριστική είναι η άμεση ενεργοποίηση TLR που παρατηρείται με τη χρήση του εμβολίου *Bacillus Calmette Guerin* (BCG), όπου συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος του βακίλου, όπως η αραβινογαλακτομαννάνη και η πεπτιδογλυκάνη ενεργοποιούν τους TLR2 και 4 με MyD88-εξαρτώμενο τρόπο.²¹⁷ Ακόμη, έχει εγκριθεί η χρήση δύο εμβολίων κατά του ιού της ηπατίτιδας Β που περιλαμβάνουν TLR4 αγωνιστές ως ανοσοενισχυτικούς παράγοντες.²¹⁸

Ο TLR4 αγωνιστής μονοφωσφορυλιωμένο λιπίδιο Α έχει χρησιμοποιηθεί επί μακρόν ως ανοσοενισχυτικό σε προφυλακτικά ή θεραπευτικά εμβόλια έναντι καρκίνου, αλλεργιών και λοιμωδών νοσημάτων γιατί παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα σε σύγκριση με τον LPS αλλά είναι εξίσου ανοσοδραστικό.²¹⁹ Η αλλεργία και το άσθμα, που χαρακτηρίζονται από έντονες Th2 αποκρίσεις έναντι περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων, αποτελούν στόχους θεραπειών με TLR αγωνιστές. Δεδομένης της ικανότητας επαγωγής ισχυρών Th1 αποκρίσεων, οι TLR4 και 9 αγωνιστές χορηγούνται μαζί με το αλλεργιογόνο με σκοπό τη θεραπεία αλλεργικών ασθενειών.²²⁰ Οι ιμιδαζοκινολίνες R-837 και R-848 αναγνωρίζονται από τους TLR7 και 8 και επάγουν δερματικές ανοσολογικές αποκρίσεις.²²¹ Ο TLR7 αγωνιστής R-837 έχει εγκριθεί για τοπική χρήση σε γεννητικά κονδυλώματα που προκαλούνται από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, ενώ ο R-848 υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές για πιθανή χρήση στη χρόνια ΗCV λοίμωξη και τη λοίμωξη από τον έρπητα γεννητικών οργάνων.^{222,223} Επίσης, υπό διερεύνηση βρίσκεται η χρήση των Ixoribine και bropirimine που μέσω του TLR7 μπορούν να συμβάλλουν στις θεραπείες κατά

του καρκίνου.²²¹ Η χρήση των TLR3, 7, 8 και 9 αγωνιστών είναι ελπιδοφόρα, ιδίως σε χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις, επειδή φαίνεται ότι συνεισφέρουν στην παραγωγή IFN τύπου I και στις IFN-εξαρτώμενες αντιικές αποκρίσεις.²²⁰

Οι TLR ανταγωνιστές μετριάζουν τις υπερβολικές αντιδράσεις που παρατηρούνται σε κάποιες λοιμώδεις ασθένειες, αποφεύγοντας έτσι την ανοσοπαθολογία. Οι TLR4 ανταγωνιστές εμποδίζουν το ενδοτοξικό σοκ που επάγεται από τον LPS κατά τη σήψη από gram αρνητικά βακτήρια. Τα φάρμακα TAK-242 και Eritoran, που είναι αναλόγα του λιπιδίου A, έχουν εγκριθεί για κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με σηψαιμία.²²⁴ Το TAK-242 αναστέλλει εκλεκτικά την TLR4 επαγόμενη παραγωγή κυτταροκινών με τη στόχευση της ενδοκυτταρικής περιοχής του υποδοχέα, γεγονός που εμποδίζει τη μεταγωγή μηνυμάτων μέσω των MyD88-εξαρτώμενων και ανεξάρτητων οδών.²²⁵ Επειδή οι TLR7 και 9 εμπλέκονται στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων έναντι ενδογενών συνδετών, η χρήση κατάλληλων TLR ανταγωνιστών μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αυτοάνοσης παθολογίας.^{226,227}

Συμπεράσματα

Η ταχεία και αποτελεσματική ανίχνευση της εισβολής παθογόνων μικροοργανισμών είναι καίριας σημασίας για τον αρχικό περιορισμό και τον έλεγχο της λοίμωξης. Ο ξενιστής διαθέτει υποδοχείς αναγνώρισης μοριακών προτύπων, εκ των οποίων γνωστότεροι είναι οι Toll-like υποδοχείς, που αναγνωρίζουν εξελικτικά συντηρημένες δομές παθογόνων και συντελούν στην ανάπτυξη της φυσικής ανοσολογικής απόκρισης. Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη της πρώτης γραμμής άμυνας του ξενιστή αλλά επεκτείνεται και στην ενεργοποίηση και τη διαμόρφωση των επίκτητων ανοσολογικών αποκρίσεων μέσω της ωρίμανσης των αντιγονοπαρουσιαστικών DCs και της ενεργοποίησης των αντιγονοειδικών T λεμφοκυττάρων.

Στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί 10 TLRs που εκφράζονται σχεδόν σε όλους τους κυτταρικούς τύπους, αν και τα επίπεδα έκφρασής τους ποικίλουν. Η σημαντική χρησιμότητα των TLRs επιβεβαιώνεται από την ποικιλία των μικροβιακών PAMPs που αναγνωρίζουν. Παθογόνα με διαφορετική βιοχημική σύνθεση και εντελώς διαφορετικούς κύκλους ζωής προκαλούν διαφορετικές ανοσολογικές αποκρίσεις που κάποιες φορές

αλληλοκαλύπτονται. Η επικάλυψη αυτή αποδίδεται στην ενεργοποίηση μοναδικών αλλά και εκπληκτικά παρόμοιων μηχανισμών. Μετά τη διέγερσή τους, οι TLRs ενεργοποιούν ενδοκυττάρειες οδούς μεταγωγής μηνυμάτων που επάγουν την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, συνδιεγερτικών και προσκολλητικών μοριών. Όταν η λοίμωξη έχει εξελιφθεί, η ρύθμιση της φλεγμονώδους απόκρισης με ειδικές ανασταλτικές οδούς είναι ζωτικής σημασίας για τον ξενιστή.²²⁸⁻²³⁰ Η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός των αρνητικών ρυθμιστών των TLRs μπορεί να οδηγήσουν σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στα λοιμώδη και φλεγμονώδη νοσήματα.

Αρκετά παθογόνα έχουν αναπτύξει τακτικές για την αποφυγή ή την υπονόμηση της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή, στοχεύοντας επιμέρους συστατικά των TLR οδών μεταγωγής μηνυμάτων. Ωστόσο, εκτός από τις δομές των παθογόνων μικροοργανισμών, οι TLRs αναγνωρίζουν και ενδογενή στοιχεία που προκύπτουν από βλάβες ιστών ή κυτταρική απόπτωση. Σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε ασυνήθιστη ενεργοποίηση και ανεξέλεγκτες φλεγμονώδεις αποκρίσεις, γεγονός που συνεισφέρει στην παθολογία αυτοάνοσων νοσημάτων.²³¹⁻²³⁴

Η σημασία των TLRs στη ρύθμιση φλεγμονωδών αποκρίσεων υπογραμμίζεται από τη συμμετοχή τους σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων. Έχουν αναγνωριστεί πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες που προκύπτουν από ελαττώματα στις διαδικασίες μεταγωγής μηνυμάτων και ενεργοποίησης του NF-κΒ και προδιαθέτουν ιδιαίτερα τα νέα άτομα στην εμφάνιση θανατηφόρων λοιμώξεων που συχνά δεν διαγιγνώσκονται. Επιπλέον, οι γενετικοί πολυμορφισμοί των TLRs σχετίζονται με μεταβλλόμενη επιδεκτικότητα σε λοιμώδη νοσήματα.²³⁵⁻²³⁹ Οι πολυμορφισμοί που οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή IFN έχουν συσχετιστεί με ανάπτυξη συστηματικών αυτοάνοσων νόσων και ιδιαίτερα του SLE.²⁴⁰

Η γνώση των μηχανισμών αναγνώρισης του παθογόνου και μεταγωγής μηνυμάτων κατά την ανάπτυξη της φυσικής ανοσίας και της λοίμωξης αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση της παθογένειας λοιμωδών νόσων και φλεγμονωδών διαταραχών και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών θεραπευτικής παρέμβασης.²⁴¹⁻²⁴⁷ Ωστόσο, αρκετές μελέτες σε πειραματόζωα αλλά και σε ασθενείς είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ωφέλιμων επιδράσεων αλλά και της τοξικότητας και των πιθανών παρενεργειών. Μεγάλη πρόκληση παραμένει η αναστολή των επιζήμιων συνιστωσών της ανοσολογικής απόκρισης και η διατήρηση των ωφέλιμων παραμέτρων που είναι απαραίτητες για

Summary

The role of Toll-like receptors in innate immunity

M. Mavrouli, V. Kapsimali, A. Tsakris

Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

The innate immune system constitutes the first line of defence against invading microbes, which is based on the pattern recognition receptors (PRRs) that recognize molecular patterns associated with pathogens (PAMPs). Toll-like receptors (TLRs), the most distinguished of PRRs, detect potential pathogens and activate intracellular signaling pathways that culminate in the production of proinflammatory mediators. In order to escape from the host inflammatory response, microbes have evolved multiple evasion and subversion strategies. Besides exogenous PAMPs, TLRs can bind with molecular patterns produced by tissue damage or cell apoptosis (DAMPs). Under certain circumstances, this interaction drives to aberrant activation and unrestricted inflammatory responses, contributing to the development of autoimmune diseases. Rare inherited defects of TLR and NF- κ B dependent responses and single nucleotide polymorphisms (SNPs) within TLR genes act upon the capacity of the host to mount a proper immune response and are characterized by an increased or altered susceptibility to infectious, inflammatory and allergic diseases. Novel immunotherapeutic approaches are developed based on both activation and inhibition of TLR triggering, and TLR agonists and antagonists have a strong potential for prevention and intervention in infectious diseases. The challenge is to find a balance between the suppression of disease and the retention of the beneficial host immune response.

Key words

Toll-like receptors, innate immunity

Βιβλιογραφία

1. Medzhitov R, Janeway C. Innate immunity. *N Engl J Med* 2000; 343:338-344.
2. Iwasaki A, Medzhitov R. Toll-like receptor control of the adaptive immune responses. *Nat Immunol* 2004; 5:987-995.
3. Akira S, Uematsu S, Takeuchi O. Pathogen recognition and innate immunity. *Cell* 2006; 124:783-801.
4. Janssens S, Beyaert R. Role of Toll-like receptors in pathogen recognition. *Clin Microbiol Rev* 2003; 16:637-646.
5. Mogensen T. Pathogen recognition and inflammatory signaling in innate immune defenses. *Clin Microbiol Rev* 2009; 22:240-273.
6. Kawai T, Akira S. The roles of TLRs, RLRs and NLRs in pathogen recognition. *Int. Immunol* 2009; 21: 317-337.
7. Beg A. Endogenous ligands of Toll-like receptors: implications for regulating inflammatory and immune responses. *Trends Immunol* 2002; 23:509-512.

8. Matzinger P. The danger model: a renewed sense of self. *Science* 2002; 296:301-305.
9. Akira S, Takeda K. Toll-like receptor signalling. *Nat Rev Immunol* 2004; 4:499-511.
10. Medzhitov R. Toll-like receptors and innate immunity. *Nat Rev Immunol* 2001; 1:135-145.
11. Means TK, Golenbock DT, Fenton MJ. The biology of Toll-like receptors. *Cytokine Growth Factor Rev* 2000; 11:219-232.
12. Rock FL, Hardiman G, Timans JC, Kastelein RA, Bazan J F. A family of human receptors structurally related to Drosophila Toll. *Proc Natl Acad Sci USA* 1998; 95:588-593.
13. Anderson KV, Bokla L, Nusslein-Volhard C. Establishment of dorsal-ventral polarity in the Drosophila embryo: the induction of polarity by the Toll gene product. *Cell* 1985; 42:791-798.
14. Anderson KV, Jurgens G, Nusslein-Volhard C. Establishment of dorsal-ventral polarity in the Drosophila embryo: genetic studies on the role of the Toll gene product. *Cell* 1985; 42:779-789.
15. Lemaitre B, Nicolas E, Michaut L, Reichhart JM, Hoffmann JA. The dorsoventral regulatory gene cassette spatzle/Toll/cactus controls the potent antifungal response in Drosophila adults. *Cell* 1996; 86:973-983.
16. Rutschmann S, Kilinc A, Ferrandon D. Cutting edge: the toll pathway is required for resistance to gram-positive bacterial infections in Drosophila. *J Immunol* 2002; 168:1542-6.
17. Jin MS, Kim SE, Heo JY, Lee ME, Kim HM, Paik SG et al. Crystal structure of the TLR1-TLR2 heterodimer induced by binding of a tri-acylated lipopeptide. *Cell* 2007; 130:1071-1082.
18. Latz E, Verma A, Visintin A, Gong M, Sirois CM, Klein DC et al. Ligand-induced conformational changes allosterically activate Toll-like receptor 9. *Nat Immunol* 2007; 8:772-779.
19. Liu L, Botos I, Wang Y, Leonard JN, Shiloach J, Segal DM, Davies DR. Structural basis of Toll-like receptor 3 signaling with doublestranded RNA. *Science* 2008; 320:379-381.
20. Kim HM, Park BS, Kim JI, Kim SE, Lee J, Oh SC. Crystal structure of the TLR4-MD-2 complex with bound endotoxin antagonist Eritoran. *Cell* 2007; 130:906-917.
21. Ozinsky A, Underhill DM, Fontenot JD, Hajjar AM, Smith KD, Wilson CB. The repertoire for pattern recognition of pathogens by the innate immune system is defined by cooperation between Toll-like receptors. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000; 97:13766-13771.
22. Poltorak A, He X, Smirnova I, Liu MY, Van Huffel C, Du X, Birdwell D. Defective LPS signaling in C3H/HeJ and C57BL/10ScCr mice: mutations in Tlr4 gene. *Science* 1998; 282: 2085-2088.
23. Schwandner R, Dziarski R, Wesche H, Rothe M, Kirschning CJ. Peptidoglycan- and lipoteichoic acid-induced cell activation is mediated by Toll-like receptor 2. *J Biol Chem* 1999; 274:17406-17409.
24. Hayashi F, Smith KD, Ozinsky A, Hawn TR, Yi EC, Goodlett DR et al. The innate immune response to bacterial flagellin is mediated by Toll-like receptor 5. *Nature* 2001; 410:1099-1103.
25. Alexopoulou L, Holt AC, Medzhitov R, Flavell RA. Recognition of double-stranded RNA and activation of NF-kappaB by Toll-like receptor 3. *Nature* 2001; 413:732-738.
26. Heil F, Hemmi H, Hochrein H, Ampenberger F, Kirschning C, Akira S et al. Species-specific recognition of single-stranded RNA via Toll-like receptor 7 and 8. *Science* 2004; 303:1526-1529.
27. Ahmad-Nejad P, Hacker H, Rutz M, Bauer S, Vabulas RM, Wagner H. Bacterial CpG-DNA and lipopolysaccharides activate Toll-like receptors at distinct cellular compartments. *Eur J Immunol* 2002; 32:1958-1968.
28. Latz E, Schoenemeyer A, Visintin A, Fitzgerald KA, Monks BG, Knetter CF et al. TLR9 signals after translocating from the ER to CpG DNA in the lysosome. *Nat Immunol* 2004; 5:190-198.
29. Matsumoto M, Funami K, Tanabe M, Oshiumi M, Shingai M, Seto Y et al. Subcellular localization of Toll-like receptor 3 in human dendritic cells. *J Immunol* 2003; 171:3154-3162.
30. Matsumoto M, Kikkawa S, Kohase M, Miyake K, Seya T. Establishment of a monoclonal antibody against human Toll-like receptor 3 that blocks double-stranded RNA-mediated signaling. *Biochem Biophys Res Commun* 2002; 293:1364-1369.
31. Muzio M, Bosisio D, Polentarutti N, D'Amico G, Stoppacciaro A, Mancinelli R et al. Differential expression and regulation of toll-like receptors (TLR) in human leukocytes: selective expression of TLR3 in dendritic cells. *J Immunol* 2000; 164:5998-6004.
32. Liu YJ. Dendritic cell subsets and lineages, and their functions in innate and adaptive immunity. *Cell* 2001; 106:259-262.
33. Visintin A, Mazzoni A, Spitzer JH, Wyllie DH, Dower SK, Segal DM Regulation of Toll-like receptors in human monocytes and dendritic cells. *J Immunol* 2001; 166:249-255.
34. Hornef MW, Frisan T, Vandewalle A, Normark S, Richter-Dahlfors A. Toll-like receptor 4 resides in the Golgi apparatus and colocalizes with internalized lipopolysaccharide in intestinal epithelial cells. *J Exp Med* 2002; 195:559-570.
35. Uronen-Hansson H, Allen J, Osman M, Squires G, Klein N, Callard RE. Toll-like receptor 2 (TLR2) and TLR4 are present inside human dendritic cells, associated with microtubules and the Golgi apparatus but

are not detectable on the cell surface: integrity of microtubules is required for interleukin-12 production in response to internalized bacteria. *Immunology* 2004; 111:173-178.

36. Nagase H, Okugawa S, Ota Y, Yamaguchi M, Tomizawa H, Matsushima K et al. Expression and function of Toll-like receptors in eosinophils: activation by Toll-like receptor 7 ligand. *J Immunol* 2003; 171:3977-3982.
37. McCurdy JD, Lin TJ, Marshall JS. Toll-like receptor 4-mediated activation of murine mast cells. *J Leukoc Biol* 2001; 70: 977-984.
38. Supajatura V, Ushio H, Nakao A, Okumura K, Ra C, Ogawa H. Protective roles of mast cells against enterobacterial infection are mediated by Toll-like receptor 4. *J Immunol* 2001; 167:2250-2256.
39. Hornung V, Rothenfusser S, Britsch S, Krug A, Jahrsdorfer B, Giese T et al. Quantitative expression of toll-like receptor 1-10 mRNA in cellular subsets of human peripheral blood mononuclear cells and sensitivity to CpG oligodeoxynucleotides. *J Immunol* 2002; 168:4531-4537.
40. Chalifour A, Jeannin P, Gauchat JF, Blaecke A, Malissard M, N'Guyen T et al. Direct bacterial protein PAMP recognition by human NK cells involves TLRs and triggers alpha-defensin production. *Blood* 2004; 104:1778-1783.
41. Wolfs TG, Buurman WA, van Schadewijk A, de Vries B, Daemen MA, Hiemstra PS et al. In vivo expression of Toll-like receptor 2 and 4 by renal epithelial cells: IFN-gamma and TNF-alpha mediated up-regulation during inflammation. *J Immunol* 2002; 168:1286-1293.
42. Nishimura M, Naito S. Tissue-specific mRNA expression profiles of human Toll-like receptors and related genes. *Biol Pharm Bull* 2005; 28:886-892.
43. O'Neill LA, Bowie AG. The family of five: TIR-domain-containing adaptors in Toll-like receptor signaling. *Nat Rev Immunol* 2007; 7:353-364.
44. Burns K, Martinon F, Esslinger C, Pahl H, Schneider P, Bodmer JL et al. MyD88, an adapter protein involved in interleukin-1 signaling. *J Biol Chem* 1998; 273:12203-12209.
45. Suzuki N, Suzuki S, Duncan GS, Millar DG, Wada T, Mirtsos C. Severe impairment of interleukin-1 and Toll-like receptor signalling in mice lacking IRAK-4. *Nature* 2002; 416:750-756.
46. Yamamoto M, Sato S, Hemmi H, Hoshino K, Kaisho T, Sanjo H. Role of adaptor TRIF in the MyD88-independent toll-like receptor signaling pathway. *Science* 2003; 301:640-643.
47. Cook DN, Pisetsky DS, Schwartz DA. Toll-like receptors in the pathogenesis of human disease. *Nat Immunol* 2004; 5:975-979.
48. Liew FY, Xu D, Brint EK, O'Neill LA. Negative regulation of toll-like receptor-mediated immune responses. *Nat Rev Immunol* 2005; 5:446-458.
49. Iwami K, Matsuguchi T, Masuda A, Kikuchi T, Musikacharoen T, Yoshikai Y. Cutting edge: naturally occurring soluble form of mouse Toll-like receptor 4 inhibits lipopolysaccharide signaling. *J Immunol* 2000; 165: 6682-6686.
50. Burns K, Janssens S, Brissoni B, Olivos N, Beyaert R, Tschopp J. Inhibition of interleukin 1 receptor/Toll-like receptor signaling through the alternatively spliced, short form of MyD88 is due to its failure to recruit IRAK-4. *J Exp Med* 2003; 197:263-268.
51. Fukao T, Tanade M, Terauchi Y, Ota T, Matsuda S, Asano T, et al., PI3K-mediated negative feedback regulation of IL-12 production in DCs. *Nat Immunol* 2002, 3(9):875-91
52. Boone DL, Turer EE, Lee EG, Ahmad RC, Wheeler MT, Tsui C et al. The ubiquitin-modifying enzyme A20 is required for termination of Toll-like receptor responses. *Nat Immunol* 2004; 5:1052-1060.
53. Watanabe T, Kitani A, Murray PJ, Strober W. NOD2 is a negative regulator of Toll-like receptor 2-mediated T helper type 1 responses. *Nat Immunol* 2004; 5:800-808.
54. Carty M, Goodbody R, Schroder M, Stack J, Moynagh PN, Bowie AG. The human adaptor SARM negatively regulates adaptor protein TRIF-dependent Toll-like receptor signaling. *Nat Immunol* 2006; 7:1074-1081.
55. Kobayashi K, Hernandez LD, Galan JE, Janeway CA, Medzhitov Jr R, Flavell RA. IRAK-M is a negative regulator of Toll-like receptor signaling. *Cell* 2002; 110:191-202.
56. Baetz A, Frey M, Heeg K, Dalpke AH. Suppressor of cytokine signaling (SOCS) proteins indirectly regulate toll-like receptor signaling in innate immune cells. *J Biol Chem* 2004; 279:54708-54715.
57. Dalpke AH, Opper S, Zimmermann S, Heeg K. Suppressors of cytokine signaling (SOCS)-1 and SOCS-3 are induced by CpG-DNA and modulate cytokine responses in APCs. *J Immunol* 2001; 166:7082-7089.
58. Shi M, Deng W, Bi E, Mao K, Ji Y, Lin G. TRIM30 alpha negatively regulates TLR-mediated NF-kappa B activation by targeting TAB2 and TAB3 for degradation. *Nat Immunol* 2008; 9:369-377.
59. Sun SC, Ganchi PA, Ballard DW, Greene WC. NF-kappa B controls expression of inhibitor I kappa B alpha: evidence for an inducible autoregulatory pathway. *Science* 1993; 259:1912-1915.
60. Brint EK, Xu D, Liu H, Dunne A, McKenzie AN, O'Neill LA. ST2 is an inhibitor of interleukin 1 receptor and Toll-like receptor 4 signaling and maintains endotoxin tolerance. *Nat Immunol* 2004; 5:373-379.
61. Wald D, Qin J, Zhao Z, Qian Y, Naramura M, Tian L.

- SIGIRR, a negative regulator of Toll-like receptor-interleukin 1 receptor signaling. *Nat Immunol* 2003; 4:920-927
62. Diehl G, Yue H, Hsieh K, Kuang A, Ho M, Morici L et al. TRAIL-R as a negative regulator of innate immune cell responses. *Immunity* 2004; 21: 877-889
 63. Pickart C. Mechanisms underlying ubiquitination. *Annu Rev Biochem* 2001; 70:503-533
 64. Chuang TH, Ulevitch RJ. Triad3A, an E3 ubiquitin-protein ligase regulating Toll-like receptors. *Nat Immunol* 2004; 5:495-502.
 65. Landström M. The TAK1-TRAF6 signalling pathway. *Int J Biochem Cell Biol* 2010; 42:585-589.
 66. Into T, Kiura K, Yasuda M, Kataoka H, Inoue N, Hasebe A. Stimulation of human Toll-like receptor (TLR) 2 and TLR6 with membrane lipoproteins of *Mycoplasma fermentans* induces apoptotic cell death after NF-kappa B activation. *Cell Microbiol* 2004; 6:187-199.
 67. Lemmers B, Salmena L, Bidère N, Su H, Matysiak-Zablocki E, Murakami K. Mechanisms of signal transduction: Essential role for caspase-8 in Toll-like receptors and NF-κB signaling. *Biol Chem* 2007; 282:7416-7423.
 68. Hsu LC, Park JM, Zhang K, Luo JL, Maeda S, Kaufman RJ. The protein kinase PKR is required for macrophage apoptosis after activation of Toll-like receptor 4. *Nature* 2004; 428:341-345.
 69. Mogensen TH, Paludan SR. Reading the viral signature by Toll-like receptors and other pattern recognition receptors. *J Mol Med* 2005; 83:180-192.
 70. Boehme KW, Guerrero M, Compton T. Human cytomegalovirus envelope glycoproteins B and H are necessary for TLR2 activation in permissive cells. *J Immunol* 2006; 177:7094-7102.
 71. Ariza ME, Glaser R, Kaumaya PT, Jones C, Williams MV. The EBV-encoded dUTPase activates NF-kappa B through the TLR2 and MyD88-dependent signaling pathway. *J Immunol* 2009; 182:851-859.
 72. Leoni V, Gianni T, Salvioli S, Campadelli-Fiume G. Herpes simplex virus glycoproteins gH/gL and gB bind Toll-like receptor 2, and soluble gH/gL is sufficient to activate NFkappaB. *J Virol* 2012; 86:6555-6562.
 73. Rasmussen, S. B., L. N. Sorensen, L. Malmgaard, N. Ank, J. D. Baines, Z. J. Chen, and S. R. Paludan. Type I interferon production during herpes simplex virus infection is controlled by cell-type-specific viral recognition through Toll-like receptor 9, the mitochondrial antiviral signaling protein pathway, and novel recognition systems. *J Virol* 2007; 81:13315-13324.
 74. Zhu J, Martinez J, Huang X, Yang Y. Innate immunity against vaccinia virus is mediated by TLR2 and requires TLR-independent production of IFN-beta. *Blood* 2007; 109:619-625
 75. Zhou S, Kurt-Jones EA, Mandell L, Cerny A, Chan M, Golenbock DT, et al. MyD88 is critical for the development of innate and adaptive immunity during acute lymphocytic choriomeningitis virus infection. *Eur J Immunol* 2005; 35:822-830.
 76. Wang JP, Kurt-Jones EA, Shin OS, Manchak MD, Levin MJ, Finberg RW. Varicella-zoster virus activates inflammatory cytokines in human monocytes and macrophages via Tolllike receptor 2. *J Virol* 2005; 79:12658-12666.
 77. Rassa JC, Meyers JL, Zhang Y, Kudaravalli R, Ross SR. Murine retroviruses activate B cells via interaction with toll-like receptor 4. *Proc Natl Acad Sci USA* 2002; 99: 2281-2286.
 78. Okumura A, Pitha PM, Yoshimura A, Harty RN. Interaction between Ebola virus glycoprotein and host toll-like receptor 4 leads to induction of proinflammatory cytokines and SOCS1. *J Virol* 2010; 84:27-33.
 79. Lagos D, Vart RJ, Gratrix F, Westrop SJ, Emuss V, Wong PP, et al. Toll-like receptor 4 mediates innate immunity to Kaposi sarcoma herpesvirus. *Cell Host Microbe* 2008; 4:470-483.
 80. Imai Y, Kuba K, Neely GG, Yaghubian-Malhami R, Perkmann T, van Loo G, et al. Identification of oxidative stress and Toll-like receptor 4 signaling as a key pathway of acute lung injury. *Cell* 2008; 133:235-249.
 81. Tabeta K, Georgel P, Janssen E, Du X, Hoebe K, Crozat K, et al. Toll-like receptors 9 and 3 as essential components of innate immune defense against mouse cytomegalovirus infection. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004; 101:3516-3521.
 82. Wang T, Town T, Alexopoulou L, Anderson JF, Fikrig E, Flavell RA. Toll-like receptor 3 mediates West Nile virus entry into the brain causing lethal encephalitis. *Nat Med* 2004; 10:1366-1373.
 83. Daffis S, Samuel MA, Suthar MS, Gale Jr. M, Diamond MS. Toll-Like Receptor 3 has a protective role against West Nile Virus infection. *J Virol* 2008; 82: 10349-10358.
 84. Audry M, Ciancanelli M, Yang K, Cobat A, Chang HH, Sancho-Shimizu V, et al. NEMO is a key component of NFkappaB-and IRF-3-dependent TLR3-mediated immunity to herpes simplex virus. *J Allergy Clin Immunol* 2011; 128:e1-e4.
 85. Herman M, Ciancanelli M, Ou YH, Lorenzo L, Klaudel-Dreszler M, Pauwels E, et al. Heterozygous TBK1 mutations impair TLR3 immunity and underlie herpes simplex encephalitis of childhood. *J Exp Med* 2012; 209:1567-1582.
 86. Zhang SY, Jouanguy E, Ugolini S, Smahi A, Elain G, Romero P, et al. TLR3 deficiency in patients with herpes simplex encephalitis. *Science* 2007; 317:1522-1527.

87. Casrouge A, Zhang SY, Eidenschenk C, Jouanguy E, Puel A, Yang K, et al. Herpes simplex virus encephalitis in human UNC-93B deficiency. *Science* 2006; 314:308-312.
88. Hardarson HS, Baker JS, Yang Z, Purevjav E, Huang CH, Alexopoulou L, et al. Toll-like receptor 3 is an essential component of the innate stress response in virus-induced cardiac injury. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 2007; 292: H251-H258.
89. Negishi H, Osawa T, Ogami K, Ouyang X, Sakaguchi S, Koshiba R, et al. A critical link between Toll-like receptor 3 and type II interferon signaling pathways in antiviral innate immunity. *Proc Natl Acad Sci USA* 2008; 105:20446-20451.
90. Richer MJ, Lavalley DJ, Shanina I, Horwitz MS. Toll-like receptor 3 signaling on macrophages is required for survival following coxsackievirus B4 infection. *PLoS One* 2009; 4: e4127.
91. Triantafylou K, Orthopoulos G, Vakakis E, Ahmed MA, Golenbock DT, Lepper PM, et al. Human cardiac inflammatory responses triggered by Coxsackie B viruses are mainly Toll-like receptor (TLR) 8-dependent. *Cell Microbiol* 2005; 7:1117-1126.
92. Wang JP, Liu P, Latz E, Golenbock DT, Finberg RW, Libraty DH. Flavivirus activation of plasmacytoid dendritic cells delineates key elements of TLR7 signaling beyond endosomal recognition. *J Immunol* 2006; 177:7114-7121.
93. Town T, Bai F, Wang T, Kaplan AT, Qian F, Montgomery RR, et al. Toll-like receptor 7 mitigates lethal West Nile encephalitis via interleukin 23-dependent immune cell infiltration and homing. *Immunity* 2009; 30:242-253.
94. Cervantes-Barragan L, Zust R, Weber F, Spiegel M, Lang KS, Akira S, et al. Control of coronavirus infection through plasmacytoid dendritic-cell-derived type I interferon. *Blood* 2007; 109:1131-1137.
95. Takahashi K, Asabe S, Wieland S, Garaigorta U, Gastaminza P, Isogawa M, et al. Plasmacytoid dendritic cells sense hepatitis C virus-infected cells, produce interferon, and inhibit infection. *Proc Natl Acad Sci USA* 2010; 107:7431-7436.
96. Kane M, Case LK, Wang C, Yurkovetskiy L, Dikiy S, Golovkina TV. Innate immune sensing of retroviral infection via Toll-like receptor 7 occurs upon viral entry. *Immunity* 2011; 35:135-145.
97. Lund J, Sato A, Akira S, Medzhitov R, Iwasaki A. Toll-like receptor 9-mediated recognition of herpes simplex virus-2 by plasmacytoid dendritic cells. *J Exp Med* 2003; 198:513-520.
98. Krug A, Luker GD, Barchet W, Leib DA, Akira S, Colonna M. Herpes simplex virus type 1 activates murine natural interferon producing cells through toll-like receptor 9. *Blood* 2004; 103:1433-1437.
99. Sutherland DB, Ranasinghe C, Regner M, Phipps S, Matthaei KI, Day SL, et al. Evaluating vaccinia virus cytokine co-expression in TLR GKO mice. *Immunol Cell Biol* 2011; 89:706-715.
100. Basner-Tschakarjan E, Gaffal E, O'Keeffe M, Tormo D, Limmer A, Wagner H, et al. Adenovirus efficiently transduces plasmacytoid dendritic cells resulting in TLR9-dependent maturation and IFN-alpha production. *J Gene Med* 2006; 8:1300-1306.
101. Yu HR, Huang HC, Kuo HC, Sheen JM, Ou CY, Hsu TY, et al. IFN-alpha production by human mononuclear cells infected with varicella-zoster virus through TLR9-dependent and -independent pathways. *Cell Mol Immunol* 2011; 8:181-188.
102. Varani S, Cederarv M, Feld S, Tammik C, Frascaroli G, Landini MP, et al. Human cytomegalovirus differentially controls B cell and T cell responses through effects on plasmacytoid dendritic cells. *J Immunol* 2007; 179:7767-7776.
103. Schwandner R, Dziarski R, Wesche H, Rothe M, Kirschning CJ. Peptidoglycan- and lipoteichoic acid-induced cell activation is mediated by Toll-like receptor 2. *J Biol Chem* 1999; 274:17406-17409.
104. Echchannaoui H, Frei K, Schnell C, Leib SL, Zimmerli W, Landmann R. Toll-like receptor 2-deficient mice are highly susceptible to Streptococcus pneumoniae meningitis because of reduced bacterial clearing and enhanced inflammation. *J Infect Dis* 2002; 186:798-806.
105. Takeuchi O, Hoshino K, Akira S. Cutting edge: TLR2-deficient and MyD88-deficient mice are highly susceptible to Staphylococcus aureus infection. *J Immunol* 2000; 165:5392-5396.
106. Koedel U, Scheld WM, Pfister HW. Pathogenesis and pathophysiology of pneumococcal meningitis. *Lancet Infect Dis* 2002; 2:721-736.
107. Albiger B, Dahlberg S, Sandgren A, Wartha F, Beiter K, Katsuragi H et al. Toll-like receptor 9 acts at an early stage in host defence against pneumococcal infection. *Cell* 2007; 9:633-644.
108. Emonts M, Hazelzet JA, de Groot R, Hermans PW. Host genetic determinants of Neisseria meningitidis infections. *Lancet Infect Dis* 2003; 3:565-577.
109. Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS, Popovic T, Hughes JM. Meningococcal disease. *N Engl J Med* 2001; 344:1378-1388.
110. Massari P, Henneke P, Ho Y, Latz E, Golenbock DT, Wetzler LM. Cutting edge: immune stimulation by neisserial porins is Toll-like receptor 2 and MyD88 dependent. *J Immunol* 2002; 168:1533-1537.
111. Zughalier SM, Tzeng YL, Zimmer SM, Datta A, Carlson RW, Stephens DS. Neisseria meningitidis lipooligosaccharide structure-dependent activation of the macrophage CD14/Toll-like receptor 4 pathway. *Infect Immun* 2004; 72:371-380.

112. Mogensen TH, Paludan SR, Kilian M, Ostergaard L. Live *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, and *Neisseria meningitidis* activate the inflammatory response through Toll-like receptors 2, 4, and 9 in species-specific patterns. *J Leukoc Biol* 2006; 80:267-277.
113. Töttemeyer S, Foster N, Kaiser P, Maskell DJ, Bryant CE. Toll-like receptor expression in C3H/HeN and C3H/HeJ mice during *Salmonella enterica* serovar Typhimurium infection. *Infect Immun* 2003; 71:6653-6657.
114. Hayashi F, Smith KD, Ozinsky A, Hawn TR, Yi EC, Goodlett DR et al. The innate immune response to bacterial flagellin is mediated by Toll-like receptor 5. *Nature* 2001; 410:1099-1103.
115. Simon R, Samuel CE. Activation of NF-kappaB-dependent gene expression by *Salmonella* flagellins FljC and FljB. *Biochem Biophys Res Commun* 2007; 355:280-285.
116. Hawn TR, Berrington WR, Smith IA, Uematsu S, Akira S, Aderem A et al. Altered inflammatory responses in TLR5-deficient mice infected with *Legionella pneumophila*. *J Immunol* 2007; 179:6981-6987.
117. Andersen-Nissen E, TR Hawn, KD Smith, A Nachman, AE Lampano, S Uematsu et al. Cutting edge: Tlr5/mice are more susceptible to *Escherichia coli* urinary tract infection. *J Immunol* 2007; 178:4717-4720.
118. Lien E, Sellati TJ, Yoshimura A, Flo TH, Rawadi G, Finberg RW et al. Toll-like receptor 2 functions as a pattern recognition receptor for diverse bacterial products. *J Biol Chem* 1999; 274:33419-33425.
119. Means TK, Wang S, Lien E, Yoshimura A, Golenbock DT, Fenton MJ. Human toll-like receptors mediate cellular activation by *Mycobacterium tuberculosis*. *J Immunol* 1999; 163:3920-3927.
120. Underhill DM, Ozinsky A, Hajjar AM, Stevens A, Wilson CB, Bassetti M et al. The Toll-like receptor 2 is recruited to macrophage phagosomes and discriminates between pathogens. *Nature* 1999; 401:811-815.
121. Werts C, Tapping RI, Mathison JC, Chuang TH, Kravchenko V, Saint Girons I et al. Leptospiral lipopolysaccharide activates cells through a TLR2-dependent mechanism. *Nat Immunol* 2001; 2:346-352.
122. Lemaitre B, Nicolas E, Michaut L, Reichhart JM, Hoffmann JA. The dorsoventral regulatory gene cassette spatzle/Toll/cactus controls the potent antifungal response in *Drosophila* adults. *Cell* 1996; 86:973-983.
123. Roeder A, Kirschning CJ, Rupec RA, Schaller M, Korting HC. Toll-like receptors and innate antifungal responses. *Trends Microbiol* 2004; 12:44-49.
124. Ozinsky A, Underhill DM, Fontenot JD, Hajjar AM, Smith KD, Wilson CB et al. The repertoire for pattern-recognition of pathogens by the innate immune system is defined by cooperation between Toll-like receptors. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000; 97:13766-13771.
125. Netea MG, CA Van der Graaf, AG Vonk, I Verschueren, JW van der Meer, BJ Kullberg. The role of Toll-like receptor (TLR) 2 and TLR4 in the host defense against disseminated candidiasis. *J Infect Dis* 2002; 185:1483-1489.
126. Jouault T, Iyata-Ombetta S, Takeuchi O, Trinel PA, Sacchetti P, Lefebvre P et al. *Candida albicans* phospholipomannan is sensed through Toll-like receptors. *J Infect Dis* 2003; 188:165-172.
127. Gantner BN, Simmons RM, Underhill DM. Dectin-1 mediates macrophage recognition of *Candida albicans* yeast but not filaments. *EMBO J* 2005; 24:1277-1286.
128. Lebron F, Vassallo R, Puri V, Limper AH. *Pneumocystis carinii* cell wall beta-glucans initiate macrophage inflammatory responses through NF-kappaB activation. *J Biol Chem* 2003; 278:25001-25008.
129. Shoham S, Huang C, Chen JM, Golenbock DT, Levitz SM. Toll-like receptor 4 mediates intracellular signaling without TNF-alpha release in response to *Cryptococcus neoformans* polysaccharide capsule. *J Immunol* 2001; 166:4620-4626.
130. Almeida IC, Gazzinelli RT. Proinflammatory activity of glycosylphosphatidylinositol anchors derived from *Trypanosoma cruzi*: structural and functional analyses. *J Leukoc Biol* 2001; 70:467-477.
131. Gazzinelli RT, Denkers EY. Protozoan encounters with Toll-like receptor signalling pathways: implications for host parasitism. *Nat Rev Immunol* 2006; 6:895-906.
132. Coban C, Ishii KJ, Kawai T, Hemmi H, Sato S, Uematsu S et al. Toll-like receptor 9 mediates innate immune activation by the malaria pigment hemozoin. *J Exp Med* 2005; 201:19-25.
134. Parroche P, Lauw FN, Goutagny N, Latz E, Monks BG, Visintin A et al. Malaria hemozoin is immunologically inert but radically enhances innate responses by presenting malaria DNA to Toll-like receptor 9. *Proc Natl Acad Sci USA* 2007; 104:1919-1924.
135. Denkers EY, Gazzinelli RT. Regulation and function of T-cell-mediated immunity during *Toxoplasma gondii* infection. *Clin Microbiol Rev* 1998; 11:569-588.
136. Debierre-Grockiego F, MA Campos, N Azzouz, J Schmidt, U Bieker, MG Resende et al. Activation of TLR2 and TLR4 by glycosylphosphatidylinositols derived from *Toxoplasma gondii*. *J Immunol* 2007; 179:1129-1137.
137. Campos MA, Almeida IC, Takeuchi O, Akira S, Valente EP, Procópio DO et al. Activation of Toll-like receptor-2 by glycosylphosphatidylinositol anchors from a protozoan parasite. *J Immunol* 2001; 167: 416-423.
138. Hiscott J, Nguyen TL, Arguello M, Nakhaei P, Paz S. Manipulation of the nuclear factor-kappaB pathway and the innate immune response by viruses. *Oncogene* 2006; 25:6844-6867.

139. Bowie A, Kiss-Toth E, Symons JA, Smith GL, Dower SK, O'Neill LA. A46R and A52R from vaccinia virus are antagonists of host IL-1 and toll-like receptor signaling. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000; 97:10162-10167.
140. Lin R, Noyce RS, Collins SE, Everett RD, Mossman KL. The herpes simplex virus ICP0 RING finger domain inhibits IRF3- and IRF7-mediated activation of interferon-stimulated genes. *J Virol* 2004; 78:1675-1684.
141. Spann KM, Tran KC, Collins PL. Effects of nonstructural proteins NS1 and NS2 of human respiratory syncytial virus on interferon regulatory factor 3, NF-κB, and proinflammatory cytokines. *J Virol* 2005; 79:5353-5362.
142. Schlender J, Hornung V, Finke S, Gunthner-Biller M, Marozin S, Brzozka K et al. Inhibition of toll-like receptor 7- and 9-mediated alpha/beta interferon production in human plasmacytoid dendritic cells by respiratory syncytial virus and measles virus. *J Virol* 2005; 79:5507-5515.
143. Li K, Foy E, Ferreón JC, Nakamura M, Ferreón AC, Ikeda M et al. Immune evasion by hepatitis C virus NS3/4A protease-mediated cleavage of the Toll-like receptor 3 adaptor protein TRIF. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005; 102:2992-2997.
144. Andrejeva J, Childs KS, Young DF, Carlos TS, Stock N, Goodbourn S et al. The V proteins of paramyxoviruses bind the IFN-inducible RNA helicase, mda-5, and inhibit its activation of the IFN-beta promoter. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004; 101:17264-17269.
145. Her LS, Lund E, Dahlberg JE. Inhibition of Ran guanosine triphosphatase-dependent nuclear transport by the matrix protein of vesicular stomatitis virus. *Science* 1997; 276:1845-1848.
146. Mogensen TH, Melchjorsen J, Malmgaard L, Casola A, Paludan SR. Suppression of proinflammatory cytokine expression by herpes simplex virus type 1. *J Virol* 2004; 78:5883-5890.
147. Andersen-Nissen E, Smith KD, Strobe KL, Barrett SL, Cookson BT, Logan SM et al. Evasion of Toll-like receptor 5 by flagellated bacteria. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005; 102:9247-9252.
148. Cirl C, Wieser A, Yadav M, Duerr S, Schubert S, Fischer H et al. Subversion of Toll-like receptor signaling by a unique family of bacterial Toll/interleukin-1 receptor domain-containing proteins. *Nat Med* 2008; 14:399-406.
149. Sweet CR, Conlon J, Golenbock DT, Goguen J, Silverman N. YopJ targets TRAF proteins to inhibit TLR-mediated NF-κappaB, MAPK and IRF3 signal transduction. *Cell Microbiol* 2007; 9:2700-2715.
150. Mukherjee S, Keitany G, Li Y, Wang Y, Ball HL, Goldsmith EJ et al. Yersinia YopJ acetylates and inhibits kinase activation by blocking phosphorylation. *Science* 2006; 312:1211-1214.
151. Kim DW, Lenzen G, Page AL, Legrain P, Sansonetti PJ, Parsot C. The Shigella flexneri effector OspG interferes with innate immune responses by targeting ubiquitin-conjugating enzymes. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005; 102:14046-14051.
152. Kim L, Del Rio L, Butcher BA, Mogensen TH, Paludan SR, Flavell RA et al. p38 MAPK autophosphorylation drives macrophage IL-12 production during intracellular infection. *J Immunol* 2005; 174:4178-4184.
153. Cameron P, McGachy A, Anderson M, Paul A, Coombs GH, Mottram JC et al. Inhibition of lipopolysaccharide-induced macrophage IL-12 production by Leishmania mexicana amastigotes: the role of cysteine peptidases and the NF-kappaB signaling pathway. *J Immunol* 2004; 173:3297-3304.
154. Romani L. Immunity to fungal infections. *Nat Rev Immunol* 2004; 4:1-23.
155. Hogan LH, Klein BS, Levitz SM. Virulence factors of medically important fungi. *Clin Microbiol Rev* 1996; 9:469-488.
156. van der Graaf CA, Netea MG, Verschueren I, van der Meer JW, Kullberg BJ. Differential cytokine production and Toll-like receptor signaling pathways by Candida albicans blastoconidia and hyphae. *Infect Immun* 2005; 73:7458-7464.
157. Netea MG, Warris A, Van der Meer JW, et al. Aspergillus fumigatus evades immune recognition during germination through loss of toll-like receptor-4-mediated signal transduction. *J Infect Dis* 2003; 188:320-326.
158. Chai LYA, Netea MG, Vonk NG, Kullberg BJ. Fungal strategies for overcoming host innate immune response. *Med Mycol* 2009; 47:227-236
159. Doffinger R, A Smahi, C Bessia, F Geissmann, J Feinberg, A Durandy et al. X-linked anhidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency is caused by impaired NF-kappaB signaling. *Nat Genet* 2001; 27:277-285.
160. Hubeau M, Ngadjea F, Puel A, Israel L, Feinberg J, Chrabieh M et al. New mechanism of X-linked anhidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency: impairment of ubiquitin binding despite normal folding of NEMO protein. *Blood* 2011; 118:926-935
161. Zonana J, Elder ME, Schneider LC, Orlow SJ, Moss C, Golabi M et al. A novel X-linked disorder of immune deficiency and hypohidrotic ectodermal dysplasia is allelic to incontinentia pigmenti and due to mutations in IKK-gamma (NEMO). *Am J Hum Genet* 2000; 67:1555-1562.
162. Ku CL, Dupuis-Girod S, Dittrich AM, Bustamante J, Santos OF, Schulze I et al. NEMO mutations in 2 unrelated boys with severe infections and conical teeth. *Pediatrics* 2005; 115:e615-e619.

163. Orange JS, Levy O, Brodeur SR, Krzewski K, Roy RM, Niemela JE et al. Human nuclear factor kappa B essential modulator mutation can result in immunodeficiency without ectodermal dysplasia. *J Allergy Clin Immunol* 2004; 114:650-656.
164. Picard C, A Puel, M Bonnet, CL Ku, J Bustamante, K Yang et al. Pyogenic bacterial infections in humans with IRAK-4 deficiency. *Science* 2003; 299:2076-2079.
165. Suzuki N, Suzuki S, Duncan GS, Millar DG, Wada T, Mirtsos C et al. Severe impairment of interleukin-1 and Toll-like receptor signalling in mice lacking IRAK-4. *Nature* 2002; 416:750-756.
166. Yang K, Puel A, Zhang S, Eidenschenk C, Ku CL, Casrouge A et al. Human TLR-7-, -8-, and -9-mediated induction of IFN-alpha/beta and -lambda is IRAK-4 dependent and redundant for protective immunity to viruses. *Immunity* 2005; 23:465-478.
167. Brinkmann MM, Spooner E, Hoebe K, Beutler B, Ploegh HL, Kim YM. The interaction between the ER membrane protein UNC93B and TLR3, 7, and 9 is crucial for TLR signaling. *J Cell Biol* 2007; 177:265-275.
168. Kim YM, Brinkmann MM, Paquet ME, Ploegh HL. UNC93B1 delivers nucleotide-sensing toll-like receptors to endolysosomes. *Nature* 2008; 452:234-238.
169. Casrouge A, Zhang SY, Eidenschenk C, Jouanguy E, Puel A, Yang K et al. Herpes simplex virus encephalitis in human UNC-93B deficiency. *Science* 2006; 314:308-312.
170. Marshak-Rothstein A. Toll-like receptors in systemic autoimmune disease. *Nat Rev Immunol* 2006; 6:823-835.
171. Leadbetter EA, Rifkin IR, Hohlbaum AM, Beaudette BC, Shlomchik MJ, Marshak-Rothstein A. Chromatin-IgG complexes activate B cells by dual engagement of IgM and Toll-like receptors. *Nature* 2002; 416:603-607.
172. Lau CM, Broughton C, Tabor AS, Akira S, Flavell RA, Mamula MJ et al. RNA-associated autoantigens activate B cells by combined B cell antigen receptor/Toll-like receptor 7 engagement. *J Exp Med* 2005; 202:1171-1177.
173. Means TK, Latz E, Hayashi F, Murali MR, Golenbock DT, Luster AD. Human lupus autoantibody-DNA complexes activate DCs through cooperation of CD32 and TLR9. *J Clin Invest* 2005; 115:407-417.
174. Farkas L, Beiske K, Lund-Johansen F, Brandtzaeg P, Jahnsen FL. Plasmacytoid dendritic cells (natural interferon-alpha/beta-producing cells) accumulate in cutaneous lupus erythematosus lesions. *Am J Pathol* 2001; 159:237-243.
175. Tao K, Fujii M, Tsukumo S, Maekawa Y, Kishihara K, Kimoto Y et al. Genetic variations of Toll-like receptor 9 predispose to systemic lupus erythematosus in Japanese population. *Ann Rheum Dis* 2007; 66:905-909.
176. Graham RR, Kozyrev SV, Baechler EC, Reddy MV, Plenge RM, Bauer JW et al. A common haplotype of interferon regulatory factor 5 (IRF5) regulates splicing and expression and is associated with increased risk of systemic lupus erythematosus. *Nat Genet* 2006; 38:550-555.
177. Kelly JA, Kelley JM, Kaufman KM, Kilpatrick J, Bruner GR, Merrill JT et al. Interferon regulatory factor-5 is genetically associated with systemic lupus erythematosus in African Americans. *Genes Immun* 2008; 9:187-194.
178. Karin M. Nuclear factor-kappaB in cancer development and progression. *Nature* 2006; 441:431-436.
179. Misch EA, Hawn TR. Toll-like receptor polymorphisms and susceptibility to human disease. *Clin Sci (Lond)* 2008; 114:347-360.
180. Ogun AC, Yoldas B, Ozdemir T, Uguz A, Olcen S, Keser I et al. The Arg753Gln polymorphism of the human toll-like receptor 2 gene in tuberculosis disease. *Eur Respir J* 2004; 23:219-223.
181. Schroder NW, Diterich I, Zinke A, Eckert J, Draing C, von Baehr V et al. Heterozygous Arg753Gln polymorphism of human TLR-2 impairs immune activation by *Borrelia burgdorferi* and protects from late stage Lyme disease. *J Immunol* 2005; 175:2534-2540.
182. Lorenz E, Mira JP, Cornish KL, Arbour NC, Schwartz DA. A novel polymorphism in the Toll-like receptor 2 gene and its potential association with staphylococcal infection. *Infect Immun* 2000; 68:6398-6401.
183. Berdeli A, Celik HA, Ozyurek R, Dogrusoz B, Aydin HH. TLR-2 gene Arg753Gln polymorphism is strongly associated with acute rheumatic fever in children. *J Mol Med* 2005; 83:535-541.
184. Kang TJ, Chae GT. Detection of Toll-like receptor 2 (TLR2) mutation in the lepromatous leprosy patients. *FEMS Immunol Med Microbiol* 2001; 31:53-58.
185. Ben Ali M, MR Barbouche, S Bousnina, A Chabbou, K Dellagi. Toll-like receptor 2 Arg677Trp polymorphism is associated with susceptibility to tuberculosis in Tunisian patients. *Clin Diagn Lab Immunol* 2004; 11:625-626.
186. Arbour NC, Lorenz E, Schutte BC, Zabner J, Kline JN, Jones M et al. TLR4 mutations are associated with endotoxin hyporesponsiveness in humans. *Nat Genet* 2000; 25:187-191.
187. Lorenz E, Mira JP, Frees KL, Schwartz DA. Relevance of mutations in the TLR4 receptor in patients with gram-negative septic shock. *Arch Intern Med* 2002; 162:1028-1032.
188. Smirnova I, Mann N, Dols A, Derkx HH, Hibberd ML, Levin M, Beutler B. Assay of locus-specific genetic load implicates rare Toll-like receptor 4 mutations in meningococcal susceptibility. *Proc Natl Acad Sci USA* 2003; 100:6075-6080.

189. Hawn TR, Verbon A, Janer M, Zhao LP, Beutler B, Aderem A. Toll-like receptor 4 polymorphisms are associated with resistance to Legionnaires' disease. *Proc Natl Acad Sci USA* 2005; 102:2487-2489.
190. Tal G, Mandelberg A, Dalal I, Cesar K, Somekh E, Tal A et al. Association between common Toll-like receptor 4 mutations and severe respiratory syncytial virus disease. *J Infect Dis* 2004; 189:2057-2063.
191. Mockenhaupt FP, Cramer JP, Hamann L, Stegemann MS, Eckert J, Oh NR et al. Toll-like receptor (TLR) polymorphisms in African children: Common TLR-4 variants predispose to severe malaria. *Proc Natl Acad Sci USA* 2006;103:177-182.
192. Mockenhaupt FP, Hamann L, von Gaertner C, Bedu-Addo G, von Kleinsorgen C, Schumann RR et al. Common polymorphisms of toll-like receptors 4 and 9 are associated with the clinical manifestation of malaria during pregnancy. *J Infect Dis* 2006; 194:184-8.
193. Child NJ, IA Yang, MC Puletz, K de Courcy-Golder, AL Andrews, VJ Pappachan. Polymorphisms in Toll-like receptor 4 and the systemic inflammatory response syndrome. *Biochem Soc Trans* 2003; 31:652-653.
194. Kiechl S, E Lorenz, M Reindl, CJ Wiedermann, F Oberhollenzer, E Bonora et al. Toll-like receptor 4 polymorphisms and atherogenesis. *N Engl J Med* 2002; 347:185-92.
195. Radstake TR, Franke B, Hanssen S, Netea MG, Welting P, Barrera P et al. The Toll-like receptor 4 Asp299Gly functional variant is associated with decreased rheumatoid arthritis disease susceptibility but does not influence disease severity and/or outcome. *Arthritis Rheum* 2004; 50:999-1001.
196. Hawn TR, Verbon A, Lettinga KD, Zhao LP, Li SS, Laws RJ et al. A common dominant TLR5 stop codon polymorphism abolishes flagellin signaling and is associated with susceptibility to legionnaires' disease. *J Exp Med* 2003; 198:1563-72.
197. Gewirtz AT, Vijay-Kumar M, Brant SR, Duerr RH, Nicolae DL, Cho JH. Dominant-negative TLR5 polymorphism reduces adaptive immune response to flagellin and negatively associates with Crohn's disease. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2006; 290:G1157- G1163.
198. Lazarus R, Klimecki WT, Raby BA, Vercelli D, Palmer LJ, Kwiatkowski DJ et al. Single-nucleotide polymorphisms in the Toll-like receptor 9 gene (TLR9): frequencies, pairwise linkage disequilibrium, and haplotypes in three U.S. ethnic groups and exploratory case-control disease association studies. *Genomics* 2003; 81:85-91.
199. Torok HP, Glas J, Tonenchi L, Bruennler G, Folwaczny M, Folwaczny C. Crohn's disease is associated with a toll-like receptor-9 polymorphism. *Gastroenterology* 2004; 127:365-6.
200. Bochud PY, Hersberger M, Taffe P, Bochud M, Stein CM, Rodrigues SD et al. Polymorphisms in Toll-like receptor 9 influence the clinical course of HIV-1 infection. *AIDS* 2007; 21:441-446
201. Hawn TR, Misch EA, Dunstan SJ, Thwaites GE, Lan NT, Quy HT et al. A common human TLR1 polymorphism regulates the innate immune response to lipopeptides. *Eur J Immunol* 2007; 37:2280-9.
202. Sun J, Wiklund F, Hsu FC, Balter K, Zheng SL, Johansson JE et al. Interactions of sequence variants in interleukin-1 receptor-associated kinase4 and the toll-like receptor 6-1-10 gene cluster increase prostate cancer risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2006; 15:480-5.
203. Tantisira K, Klimecki WT, Lazarus R, Palmer LJ, Raby BA, Kwiatkowski DJ et al. Toll-like receptor 6 gene (TLR6): single-nucleotide polymorphism frequencies and preliminary association with the diagnosis of asthma. *Genes Immun* 2004; 5:343-6.
204. Almawi WY, Melemedjian OK. Negative regulation of nuclear factor-kappaB activation and function by glucocorticoids. *J Mol Endocrinol* 2002; 28:69-78.
205. Moynagh PN. Toll-like receptor signalling pathways as key targets for mediating the anti-inflammatory and immunosuppressive effects of glucocorticoids. *J Endocrinol* 2003; 179:139-144.
206. Adcock IM, Caramori G. Cross-talk between pro-inflammatory transcription factors and glucocorticoids. *Immunol. Cell Biol* 2001; 79:376-384.
207. Gonzalez MV, Gonzalez-Sancho JM, Caelles C, Munoz A, Jimenez B. Hormone-activated nuclear receptors inhibit the stimulation of the JNK and ERK signalling pathways in endothelial cells. *FEBS Lett*. 1999; 459:272-276.
208. Swantek JL, Cobb MH, Geppert TD. Jun N-terminal kinase/stress-activated protein kinase (JNK/SAPK) is required for lipopolysaccharide stimulation of tumor necrosis factor alpha (TNF- α) translation: glucocorticoids inhibit TNF- α translation by blocking JNK/SAPK. *Mol Cell Biol* 1997; 17:6274-6282.
209. Bhattacharyya S, Brown DE, Brewer JA, Vogt SK, Muglia LJ. Macrophage glucocorticoid receptors regulate Toll-like receptor 4-mediated inflammatory responses by selective inhibition of p38 MAP kinase. *Blood* 2007; 109:4313-4319.
210. Lasa M, Brook M, Saklatvala J, Clark AR. Dexamethasone destabilizes cyclooxygenase 2 mRNA by inhibiting mitogen-activated protein kinase p38. *Mol Cell Biol* 2001; 21:771-780.
211. Mogensen TH, Berg RS, Paludan SR, Ostergaard L. Mechanisms of dexamethasone-mediated inhibition of Toll-like receptor signaling induced by Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae. *Infect Immun* 2008; 76:189-197.

212. McCoy CE, Carpenter S, Palsson-McDermott EM, Gearing LJ, O'Neill LA. Glucocorticoids inhibit IRF3 phosphorylation in response to Toll-like receptor-3 and -4 by targeting TBK1 activation. *J Biol Chem* 2008; 283:14277-14285.
213. Yin MJ, Yamamoto Y, Gaynor RB. The anti-inflammatory agents aspirin and salicylate inhibit the activity of I(kappa)B kinase-beta. *Nature* 1998; 396:77-80.
214. Mitchell BS. The proteasome - an emerging therapeutic target in cancer. *N Engl J Med* 2003; 348:2597-2598.
215. Kumar S, Boehm J, Lee JC. p38 MAP kinases: key signaling molecules as therapeutic targets for inflammatory diseases. *Nat Rev Drug Discov* 2003; 2:717-726.
216. van Duin D, Medzhitov R, Shaw AC. Triggering TLR signaling in vaccination. *Trends Immunol* 2006; 27:49-55.
217. Tsuji S, M Matsumoto, O Takeuchi, S Akira, I Azuma, A Hayashi et al. Maturation of human dendritic cells by cell wall skeleton of Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guerin: involvement of Toll-like receptors. *Infect Immun* 2000; 68:6883-6890.
218. Dupont J, Altclas J, Lepetic A, Lombardo M, Vazquez V, Salgueira C et al. A controlled clinical trial comparing the safety and immunogenicity of a new adjuvanted hepatitis B vaccine with a standard hepatitis B vaccine. *Vaccine* 2006; 24:7167-7174.
219. Mata-Haro V, Cekic C, Martin M, Chilton PM, Casella CR, Mitchell TC. The vaccine adjuvant monophosphoryl lipid A as a TRIFbiased agonist of TLR4. *Science* 2007; 316:1628-1632.
220. Kanzler H, Barrat FJ, Hessel EM, Coffman RL. Therapeutic targeting of innate immunity with Toll-like receptor agonists and antagonists. *Nat Med* 2007; 13:552-559.
221. Ulevitch R. Therapeutics targeting the innate immune system. *Nat Rev Immunol* 2004; 4: 512-520.
222. Bernard H. Established and potential strategies against papillomavirud infections. *J Antimicrob Chemother* 2004; 53: 137-139.
223. Hengge U, Cusini M. Topical immunomodulators for the treatment of external genital warts, cutaneous warts and molluscum contagiosum. *Br J Dermatol* 2003;149: 15-19.
224. Rossignol DP, Lynn M. TLR4 antagonists for endotoxemiaand beyond. *Curr Opin Investig Drugs* 2005; 6:496-502.
225. Kawamoto T, Ii M, Kitazaki T, Iizawa Y, Kimura H. TAK-242 selectively suppresses Toll-like receptor 4-signaling mediated by the intracellular domain. *Eur J Pharmacol* 2008; 584:40-48.
226. Marshak-Rothstein A. Toll-like receptors in systemic autoimmune disease. *Nat Rev Immunol* 2006; 6:823-835.
227. Gay NJ, Gangloff M, Weber AN. Toll-like receptors as molecular switches. *Nat Rev Immunol* 2006; 6: 693-698.
228. Liew FY, Xu D, Brint EK, O'Neill LA. Negative regulation of toll-like receptor-mediated immune responses. *Nat Rev Immunol* 2005; 5:446-458.
229. Anwar MA, Basith S, Choi S. Negative regulatory approaches to the attenuation of Toll-like receptor signaling. *Exp Mol Med* 2013; 45:e11.
230. Kondo T, Kawai T, Akira S. Dissecting negative regulation of Toll-like receptor signaling. *Trends Immunol* 2012; 33:449-458.
231. Kramer JM. Early events in Sjögren's Syndrome pathogenesis: The importance of innate immunity in disease initiation. *Cytokine* 2014; in press.
232. Thwaites R, Chamberlain G, Sacre S. Emerging role of endosomal Toll-Like receptors in rheumatoid arthritis. *Front Immunol* 2014; 5:1
233. Liu Y, Yin H, Zhao M, Lu Q. TLR2 and TLR4 in autoimmune diseases: a comprehensive review. *Clin Rev Allergy Immunol* 2013; Epub ahead of print.
234. Kawashima A, Yamazaki K, Hara T, Akama T, Yoshihara A, Sue M et al. Demonstration of innate immune responses in the thyroid gland: potential to sense danger and a possible trigger for autoimmune reactions. *Thyroid* 2013; 23:477-487.
235. Noreen M, Shah MA, Mall SM, Choudhary S, Husain T, Ahmed I et al. TLR4 polymorphisms and disease susceptibility. *Inflamm Res* 2012; 61:177-188.
236. Gutierrez-Roelens I, Lauwerys BR. Genetic susceptibility to autoimmune disorders: clues from gene association and gene expression studies. *Curr Mol Med* 2008; 8:551-561.
237. Netea MG, Wijmenga C, O'Neill LA. Genetic variation in Toll-like receptors and disease susceptibility. *Nat Immunol* 2012; 13:535-542.
238. Thada S, Valluri VL, Gaddam SL. Influence of Toll-like receptor gene polymorphisms to tuberculosis susceptibility in humans. *Scand J Immunol* 2013; 78:221-229.
239. Zhang K, Zhou B, Wang Y, Rao L, Zhang L. The TLR4 gene polymorphisms and susceptibility to cancer: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Cancer* 2013; 49:946-954.
240. Dhaouadi T, Sfar I, Haouami Y, Abdelmoula L, Turki S, Hassine LB et al. Polymorphisms of Toll-like receptor-4 and CD14 in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. *Biomark Res* 2013; 1:20.
240. Paul-Clark MJ, George PM, Gatheral T, Parzych K, Wright WR, Crawford D et al. Pharmacology and therapeutic potential of pattern recognition receptors. *Pharmacol Ther* 2012; 135:200-215.

241. Mifsud EJ, Tan AC, Jackson DC. TLR agonists as modulators of the innate immune response and their potential as agents against infectious disease. *Front Immunol* 2014; 5:79.
242. Wiersinga WJ, Leopold SJ, Cranendonk DR, van der Poll T. Host innate immune responses to sepsis. *Virulence* 2014; 5:36-44.
243. Melchjorsen J. Learning from the messengers: innate sensing of viruses and cytokine regulation of immunity - clues for treatments and vaccines. *Viruses* 2013; 5:470-527.
244. Horton CG, Pan ZJ, Farris AD. Targeting Toll-like receptors for treatment of SLE. *Mediators Inflamm* 2010; 1-9.
245. Vasilakos JP, Tomai MA. The use of Toll-like receptor 7/8 agonists as vaccine adjuvants. *Expert Rev Vaccines* 2013; 12:809-819.
246. Ireton GC, Reed SG. Adjuvants containing natural and synthetic Toll-like receptor 4 ligands. *Expert Rev Vaccines* 2013; 12:793-807.
247. Fujita Y, Taguchi H. Overview and outlook of Toll-like receptor ligand-antigen conjugate vaccines. *Ther Deliv* 2012; 3:749-760.
248. Gay NJ, Symmons MF, Gangloff M, Bryant CE. Assembly and localization of Toll-like receptor signaling complexes. *Nature Rev Immunol* 2014; 14: 546-558